

RAPPORT DE MODÉLISATION

Modélisation hydraulique HEC-RAS 1D du Bas-Rianila

Tronçon Anivorano - Brickaville - Mahatsara - Andevoranto

Composantes du travail

Préparation SIG sous GRASS, estimation pluie-débit à partir des pluies DGM RFE, puis établissement du modèle hydraulique aval à 80 sections transversales.

Analyses spécifiques

Calage hydraulique conditionnel, sensibilité du coefficient de rugosité de Manning au droit du pont de Brickaville, RS 20 059 m, et contrôle de cohérence avec les repères hydrométriques historiques.

Référentiel topographique

DEM COP30, système projeté EPSG:32739.

AUTEUR DU TRAVAIL

Zo Rivomanana Rasoanaivo

Ing.,Msc.,PhD(c).

ORCID : 0009-0003-0725-3764

E-mail : zo.rasoanaivo@geo-envi.org

DOI [10.5281/zenodo.21048033](https://doi.org/10.5281/zenodo.21048033)

Modélisation HEC-RAS 1D du Rianila aval à Brickaville

Préparation SIG, production pluie-débit, modèle aval à 80 sections, résultats hydrauliques et contrôle Danloux-Manning

Domaine : Anivorano - Brickaville - Mahatsara - Andevoranto

Objet du rapport

Ce document présente la modélisation hydraulique finale du Rianila aval. Il s'appuie sur les données issues du modèle numérique de terrain et de la télédétection, détaille la préparation SIG, documente la transformation des pluies produites par la Direction Générale de la Météorologie de Madagascar, à travers le produit « RFE » Rainfall Estimates (DGM RFE), en hydrogrammes injectables, décrit la mise en place du modèle HEC-RAS 1D, puis présente les résultats des dix plans de crue simulés et des cinq plans d'étiage.

La convention retenue pour le rapport est la suivante : quatre unités contributives d'injection hydrologique alimentent un domaine hydraulique aval représenté par 80 sections transversales entre Anivorano et Andevoranto. L'amont d'Anivorano est traité comme hydrogramme entrant, tandis que les apports du Rongaronga, de l'Iaroka et du résiduel aval sont injectés dans le domaine calculé tout au long du tronçon modélisé.

Résumé analytique

Le modèle porte sur la réponse hydraulique du Rianila aval entre Anivorano et Andevoranto, avec le pont de Brickaville comme point de contrôle. La géométrie repose sur le DEM COP30 rempli, sur le réseau de drainage généré sous QGIS/GRASS et sur des couches hydrographiques de référence issues de la télédétection.

Le choix du DEM résulte d'un pré-benchmark spatial. La combinaison COP30, remplissage « priority_flood_epsilon » et seuil de drainage de 10,00 km² obtient le meilleur score par rapport à une référence ESA WorldCover construite à partir des classes eau, zones humides et mangroves. Ce choix porte sur l'alignement hydrographique. Il ne constitue pas une validation verticale absolue du terrain.

Le domaine HEC-RAS calculé couvre le tronçon aval de 36,85 km, depuis le RS 36 847 m à Anivorano jusqu'au RS 0 m à Andevoranto. Le modèle comprend 80 sections transversales. Le pont de Brickaville, situé au RS 20 059 m, constitue le point de lecture principal.

Les quatre unités contributives représentent une surface totale de 7 730,16 km² : 4 667,87 km² pour l'amont (Alaoira-Mangoro, Vohitra et Rianila amont), 1 211,48 km² pour le Rongaronga, 1 404,96 km² pour l'Iaroka et 445,85 km² pour le résiduel aval.

La chaîne pluie-débit exploite les pluies journalières DGM RFE sur la période 1991-2020. Les pluies sont pondérées par unité contributive, transformées en pluie efficace selon trois états hydrologiques, DRY, NORMAL ou WET, redistribuées au pas de 3 h, converties en débit, routées par cascade de Nash à quatre réservoirs, puis complétées par un débit de base.

Au pont de Brickaville, les cotes maximales simulées des dix plans de crue varient de 4,79 m à 6,21 m dans le référentiel COP30. Le plan 02GL produit le niveau le plus élevé au pont, devant les plans 01KS et 04LN. Le plan 09U93 donne le niveau le plus bas.

La comparaison avec les mesures historiques de Danloux à la station du pont de Brickaville, sur la période 1951-1969, est formulée comme un contrôle conditionnel. Pour « n_ch = 0,030 » et « n_LOB = n_ROB = 0,055 », le décalage moyen entre la cote d'eau HEC-RAS et la hauteur « Hm » de Danloux vaut 1,138 m sur les neuf scénarios dans la plage d'interpolation. Les cartes restent exprimées dans le référentiel COP30. La hauteur équivalente est donc : « Hm = WS HEC-RAS - 1,138 m ».

Le test Manning montre que la réponse en niveau d'eau est principalement portée par la rugosité du chenal. Sur l'intervalle « n_ch = 0,025 » à « 0,035 », l'amplitude de variation de H se situe entre 0,747 m et 0,881 m selon les événements. Autour de « n_ch = 0,030 », les bornes « n_ch = 0,029 » et « n_ch = 0,031 » encadrent la cote au pont d'environ ±0,08 m.

Les paramètres pluie-débit ne sont pas présentés comme un calage sur jaugeage. Ils forment un jeu paramétrique explicite issu de la transformation de Nash, des descripteurs spatiaux de rugosité et de surface, des trois états hydrologiques DRY, NORMAL et WET, ainsi que d'un débit de base total de 400 m³/s réparti au prorata des surfaces contributives. Ce débit de base est appuyé par le régime moyen publié à Brickaville sur la période 1951-1969 : « MQ = 345 m³/s », soit « 57,5 L/s/km² » pour un bassin de 6 000 km². Cette convention est documentée dans la méthode afin que les hydrogrammes puissent être relus, reproduits et bornés.

La condition aval maritime est également formulée comme une frontière de calcul. Elle repose sur une période semi-diurne de 12,42 h et une amplitude de 0,50 m. Elle sert à imposer une oscillation marine simple à Andevoranto. Elle ne constitue pas une série marégraphique locale et son influence doit être lue principalement sur les premiers kilomètres aval du domaine modélisé.

Tableau 1. Synthèse du modèle final.

Indicateur	Valeur	Unité
Surface du bassin SIG	7 735,08	km ²
Surface pluie-débit des 4 unités	7 730,16	km ²
Écart surface SIG / pluie-débit	4,92 (0,064 %)	km ²
Réseau hydrographique	2 459,46	km
Densité de drainage	0,318	km/km ²
Chemin principal hydrologique	205,97	km
Domaine HEC-RAS calculé	36,85	km
Unités contributives finales	4	unités d'injection
Points d'apport explicites	3 + résiduel aval	points / tronçon
Sections transversales modélisées	80	sections
Pont de Brickaville	20 059	RS HEC-RAS

Plan du document

- 1. Introduction et périmètre de calcul
- 2. Sources mobilisées et choix topographique
- 3. Préparation SIG et domaine HEC-RAS à 80 sections
- 4. Découpage en quatre unités contributives d'injection
- 5. Pluies DGM RFE et production des hydrogrammes
- 6. Mise en place hydraulique HEC-RAS
- 7. Résultats hydrauliques des dix plans de crue et des cinq plans d'étiage
- 8. Comparaison Danloux et sensibilité Manning
- 9. Discussion et limites
- 10. Conclusion
- Annexes : Le document contient 15 annexes de A à O.

La logique du rapport suit le chemin de production réel : terrain et drainage, géométrie, frontières hydrologiques, calcul hydraulique, résultats et contrôle de cohérence. Les tableaux placés en annexe documentent les sorties finales sans introduire de récit de mise au point.

1. Introduction et périmètre de calcul

La modélisation hydraulique du Rianila aval cherche à restituer les niveaux d'eau et les débits au droit de Brickaville et vers l'exutoire d'Andevoranto. La chaîne combine un modèle hydrologique de production d'hydrogrammes et un modèle hydraulique 1D centré sur le tronçon aval.

Le périmètre hydraulique commence à Anivorano et se termine à Andevoranto. La section amont du modèle reçoit l'hydrogramme regroupant Alaotra-Mangoro, Vohitra et Rianila amont. Les apports Rongaronga, Iaroka et résiduel aval sont ajoutés dans le domaine aval.

Cette organisation conserve les volumes et les temps de réponse hydrologiques du bassin, tout en concentrant le calcul hydraulique détaillé sur le secteur où les résultats sont exploités : Brickaville, le pont, les apports latéraux aval et l'exutoire maritime.

2. Sources mobilisées et choix topographique

2.1 Sources exploitées

Tableau 2. Sources et pièces mobilisées.

Source ou pièce	Information utilisée	Emploi dans le rapport
choix_source_dem_pre_modelisation.docx	pré-benchmark DEM et scores COP30	justification topographique
preparation_sig_rianila_brickaville.docx	SIG, GRASS, Sentinel-2 et audit	données géométriques
Brickaville_altimetrie.docx	pont, seuils et lecture locale	contexte altimétrique
river_long_profile.pdf	profil en long aux croisements section-rivière	contrôle du domaine aval
xs_profiles.pdf	80 profils en travers rendus sur 40 planches	contrôle des sections calculées
fichiers rianila4sb_*.xlsx	hydrogrammes par unité et événement	frontières HEC-RAS
event_ranking.xlsx	classement des événements	sélection des dix plans de crue
parameters.csv	coefficients pluie-débit, Nash, débit de base	paramètres hydrologiques
ras_anivo_15plans_max_ws.xlsx	80 sections x 15 plans, Max WS	résultats hydrauliques
manning_manual_rs20059.csv	110 simulations Manning au RS 20059	calage et incertitude locale
Fleuves et rivières de Madagascar / fiche Rianila 1951-1969	MQ Brickaville 345 m ³ /s ; Mq 57,5 L/s/km ² ; bassin jaugé 6 000 km ²	cadre documentaire du débit de base 400 m ³ /s
Danloux, 1991, ORSTOM - Rianila à Vohibinany-Brickaville	échantillon 17 ans ; T2 2 550-2 770 m ³ /s ; T10 6 340-6 730 m ³ /s	repère de crue et séparation régime moyen / pointe

2.2 Choix COP30

Quatre familles de DEM ont été testées sur le bassin : COP30, NASADEM, SRTMGL1 et AW3D30. Les réseaux dérivés ont été comparés à une référence construite depuis ESA WorldCover 2021, en retenant les classes eau permanente, zones humides herbacées et mangroves.

Le meilleur candidat est COP30 avec le mode `priority_flood_epsilon` et un seuil de 10,00 km². Le score final est 23,98, avec un rappel ESA à 30 m de 0,623 et une précision DEM à 30 m de 0,140. Le candidat COP30 à 7,50 km² reste le second résultat, utilisé seulement comme contrôle visuel éventuel.

Cette décision fixe le DEM de production pour l'extraction du bassin, du réseau et de l'axe. Elle ne transforme pas le DEM en bathymétrie : le lit sous eau reste non mesuré par le produit topographique.

Tableau 3. Cinq premiers candidats du pré-benchmark DEM.

Rang	Source	Mode	Seuil km ²	Score final	Score brut	Rappel ESA 30 m	Précision DEM30m	Facteur soutien
1	COP30	priority_flood_epsilon	10.00	23.97983	35.39450	0.622862	0.139514	0.677502
2	COP30	priority_flood_epsilon	7.50	20.23917	34.12407	0.627392	0.123292	0.593105
3	COP30	priority_flood_epsilon	5.00	16.03993	32.64151	0.634976	0.103708	0.491397
4	COP30	priority_flood_epsilon	3.00	12.06768	31.25224	0.646732	0.083727	0.386138
5	AW3D30	priority_flood_epsilon	10.00	11.87931	24.73712	0.372811	0.091935	0.480222

Figure 1. Classement des cinq premiers candidats DEM.**Tableau 4. Sensibilité du classement DEM sur 80 scénarios de pondération.**

Rang sens.	Candidat	Rang moyen	Meilleur rang	Pire rang	Top 1	Top 2	Scénarios
1	COP30/priority_flood_epsilon/a10p00_km2	1.000	1	1	1.000	1.000	80
2	COP30/priority_flood_epsilon/a7p50_km2	2.000	2	2	0.000	1.000	80
3	COP30/priority_flood_epsilon/a5p00_km2	3.000	3	3	0.000	0.000	80
4	AW3D30/priority_flood_epsilon/a10p00_km2	4.350	4	5	0.000	0.000	80
5	COP30/priority_flood_epsilon/a3p00_km2	4.875	4	7	0.000	0.000	80
6	SRTMGL1/priority_flood_epsilon/a10p00_km2	5.850	5	6	0.000	0.000	80
7	NASADEM/priority_flood_epsilon/a10p00_km2	7.112	6	9	0.000	0.000	80
8	AW3D30/priority_flood_epsilon/a7p50_km2	7.938	7	8	0.000	0.000	80

2.3 Lecture altimétrique de Brickaville

La lecture locale au pont sert de repère pour interpréter les cotes simulées. Les informations documentaires ne sont pas utilisées comme bathymétrie. Elles fixent surtout le cadre spatial du pont, les ordres de grandeur du passage et les précautions de lecture des niveaux d'eau.

Tableau 5. Données documentaires sur le pont de Brickaville.

Élément	Valeur retenue	Source
Longueur totale de l'ouvrage	240 m	Baudin Châteauneuf, fiche de rénovation
Variante documentaire	246 m	Document universitaire indexé en ligne
Portée principale	71,315 m	Structurae
Distance entre les deux barrières de régulation	350 m	Arrêté n° 8357/2006

Tableau 6. Lecture indicative des niveaux d'eau au droit du pont.

Situation hydrologique	Cote d'eau indicative	Lecture pour le pont
Basses eaux	~1,5 à 3 m NGM	Niveau bas, chenal encore marqué localement
Régime courant	~3 à 5 m NGM	Plage prudente pour une ligne d'eau moyenne à haute
Crue annuelle notable	~5 à 8 m NGM	Franchissement potentiellement sensible aux niveaux élevés
Très forte crue historique	~9 à 10 m NGM	Niveau haut, à comparer à la cote du tablier

Le DEM COP30 décrit une surface visible à 30 m. La ligne d'eau et les fonds mouillés ne sont donc pas déduits directement du DEM, mais calculés par HEC-RAS à partir de la géométrie importée, des conditions aux limites et des paramètres hydrauliques.

3. Préparation SIG et domaine HEC-RAS à 80 sections

3.1 Chaîne fonctionnelle

Tableau 7. Chaîne fonctionnelle de la préparation.

Étape	Fonction
Terrain et bassin	DEM COP30 rempli, exutoire, bassin et réseau GRASS
Chemin hydraulique	construction de l'axe aval et accrochage des points de contrôle
Couches de référence	ESA WorldCover, GRWL, Sentinel-2, SoilGrids et indicateurs de contexte
Berges et corridor	largeurs de référence et corridor hydraulique
Sections transversales	profils en travers calculés et vérifiés sur le tronçon aval
Rugosité	Manning chenal et plaines latérales
Unités contributives	quatre polygones exclusifs rattachés aux injections
Hydrogrammes	pluie DGM RFE transformée en séries HEC-RAS au pas de 3 h

La chaîne de préparation sépare le bassin hydrologique global du domaine hydraulique résolu. Le bassin complet fournit les surfaces et les pluies. Le modèle HEC-RAS calcule ensuite le tronçon aval avec 80 sections entre Anivorano et Andevoranto.

3.2 Paramètres géométriques du domaine calculé

Tableau 8. Paramètres géométriques du domaine final.

Indicateur	Valeur	Unité
Surface du bassin SIG	7 735,08	km ²
Réseau hydrographique	2 459,46	km
Densité de drainage	0,318	km/km ²
Chemin principal hydrologique	205,97	km
Domaine HEC-RAS calculé	36,85	km
RS amont Anivorano	36 847	m
RS pont de Brickaville	20 059	m
RS aval Andevoranto	0	m
Sections transversales modélisées	80	sections
Unités contributives finales	4	unités d'injection
Points d'apport explicites	3 + résiduel aval	points / tronçon

Tableau 9. Repères du domaine HEC-RAS final.

Repère	RS ou position	Fonction
Anivorano	36 847 m	entrée amont du modèle aval
Pont de Brickaville	20 059 m	lecture Q-H et comparaison Danloux
Mahatsara / Iaroka	aval de Brickaville	apport Iaroka
Andevoranto	0 m	exutoire maritime
Domaine amont au-delà d'Anivorano	hydrogramme entrant	contribution Alaotra-Mangoro, Vohitra et Rianila amont

Le nombre de sections modélisées est de 80 dans chaque plan Max WS. Les dix plans de crue représentent 800 profils calculés, auxquels s'ajoutent 400 profils pour les cinq plans d'étiage, soit 1 200 profils au total.

Localisation des points de forçage du domaine aval : entrée à Anivorano, apports latéraux Rongaronga et laroka, apport résiduel aval et exutoire d'Andevoranto. Le pont de Brickaville est indiqué comme repère de lecture au RS 20 059 m.

Sources :

Copernicus DEM GLO-30 ; fond satellitaire Google Satellite utilisé comme fond visuel ; axe aval, confluences, exutoire, sections, berges et corridor préparés sous QGIS/GRASS GIS ; ESA WorldCover 2021, Sentinel-2 et couches hydrographiques de référence pour le contrôle des objets hydrographiques aval ; traitements SIG du projet Rianila-Brickaville, 2026.

Figure 2. Points de forçage et repères du domaine aval.

LÉGENDE

- Réseau hydrographique extrait
- Axe hydraulique aval (HEC-RAS)
- Bassin du Rianila

Localisation du bassin du Rianila dans l'est de Madagascar, avec le réseau hydrographique extrait et l'axe hydraulique aval retenu entre Anivorano, Brickaville, Mahatsara et Andevoranto. La figure situe le tronçon de calcul dans le bassin complet et montre la relation spatiale entre le réseau drainant et le secteur aval étudié.

Sources :

Copernicus DEM GLO-30 ; bassin, réseau hydrographique et axe aval dérivés sous QGIS/GRASS GIS ; limite nationale de Madagascar utilisée pour l'encart de localisation ; traitements SIG du projet Rianila-Brickaville, 2026.

Figure 3. Bassin du Rianila et axe hydraulique aval.

LÉGENDE

- Points d'injection
- Réseau extrait
- Exutoire aval
- Axe hydraulique aval
- Rongaronga
- Iaroka
- Vohitra-Rianila amont
- Résiduel aval

Découpage final des quatre unités contributives alimentant le domaine aval : Vohitra-Rianila amont, Rongaronga, Iaroka et résiduel aval. Les points rouges localisent les confluences et points d'injection des séries de débit dans le modèle aval ; l'exutoire d'Andevoranto est figuré séparément comme condition aval.

Sources :

Copernicus DEM GLO-30 ; bassin, réseau hydrographique, unités contributives et points d'injection préparés sous QGIS/GRASS GIS ; confluences et exutoire issus de la préparation SIG du domaine Rianila-Brickville ; limite nationale de Madagascar pour l'encart.

Figure 4. Unités contributives et points d'injection du Rianila aval.

LÉGENDE

- Sections transversales
- Axe hydraulique
- Berge gauche
- Berge droite
- Pont de Brickaville · RS 20 059
- Domaine hydraulique

Représentation du domaine hydraulique aval avec l'axe de calcul, les berges, le corridor, les sections transversales et le repère du pont de Brickaville au RS 20 059 m. La figure documente les objets géométriques préparés en SIG avant leur emploi dans le calcul hydraulique.

Sources :

Copernicus DEM GLO-30 pour le support topographique ; QGIS/GRASS GIS pour l'axe, les sections et le stationnement ; ESA WorldCover 2021, Sentinel-2 et couches hydrographiques de référence pour le contrôle du masque eau, des berges et du corridor ; traitements SIG du projet Rianila-Brickaville, 2026.

Figure 5. Géométrie hydraulique préparée pour le tronçon Anivorano-Andevoranto.

LÉGENDE

- Réseau hydrographique extrait
- Axe hydraulique aval (HEC-RAS)
- Bassin du Rianila

Relief du bassin du Rianila dans le référentiel du DEM COP30 rempli, avec le réseau hydrographique extrait et l'axe hydraulique aval. La figure met en évidence l'organisation topographique du bassin, depuis les reliefs occidentaux jusqu'à la plaine aval orientale et l'exutoire d'Andevoranto.

Sources :

Copernicus DEM GLO-30 ; DEM rempli, bassin et réseau hydrographique produits sous QGIS/GRASS GIS ; axe aval issu de la préparation SIG du projet Rianila-Brickaville ; limite nationale de Madagascar pour l'encart.

Figure 6. Relief COP30 et réseau hydrographique du bassin du Rianila.

3.3 Contrôle visuel des profils

Le profil en long et les profils en travers sont utilisés comme pièces de contrôle. Ils montrent la continuité du domaine aval, le passage par Brickaville et la fermeture à Anivorano. Ils ne constituent pas le calcul hydraulique ; ils documentent la géométrie lue par le modèle.

Rianila aval - profil en long aux intersections XS x riviere
eau Brickaville = 4.0 m NGM | pente eau = 12.0 cm/km | source pente : valeur commune issues des profils en travers

Figure 7. Profil en long du domaine aval aux croisements section-rivière.

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 1/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Figure 8. Profils aval près d'Andevoranto.

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 23/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Figure 9. Profils dans le secteur de Brickaville.

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 40/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Figure 10. Profils vers Anivorano.

4. Quatre unités contributives d'injection hydrologique

4.1 Découpage final

Le découpage final est conçu pour l'injection hydrologique dans HEC-RAS. Il ne réduit pas le bassin à quatre objets : il organise le moment et le lieu où les volumes produits par la pluie entrent dans le domaine hydraulique aval.

Tableau 10. Surfaces et fonctions des quatre unités contributives.

Unité	Surface (km ²)	Part	Injection	Fonction hydrologique
u1 Anivorano amont	4 667,87	60,39 %	entrée amont à Anivorano	Alaotra-Mangoro, Vohitra et Rianila amont
u2 Rongaronga	1 211,48	15,67 %	apport latéral à Brickaville	Rongaronga à Brickaville
u3 Iaroka	1 404,96	18,18 %	apport latéral à Mahatsara	Iaroka à Mahatsara
u4 résiduel aval	445,85	5,77 %	apport terminal vers l'exutoire	apport résiduel vers Andevoranto

Figure 11. Surfaces des quatre unités contributives.

La somme des surfaces des unités vaut 7 730,16 km². L'unité amont représente 60,39 % du total pluie-débit. Cette domination surfacique explique que l'hydrogramme entrant à Anivorano porte la plus grande partie du débit de pointe.

4.2 Logique hydraulique du découpage

Le domaine explicitement résolu par HEC-RAS est aval. L'entrée amont regroupe les contributions Alaotra-Mangoro, Vohitra et Rianila amont. Rongaronga et Iaroka sont ajoutés comme apports latéraux dans le tronçon calculé. Le résiduel aval ferme la production hydrologique vers l'exutoire.

Cette structure établit un partage fonctionnel : les pluies et le transfert hydrologique produisent les hydrogrammes ; HEC-RAS calcule ensuite les hauteurs, vitesses, largeurs et débits dans le domaine aval à partir de ces séries.

Tableau 11. Traitement des unités dans HEC-RAS.

Élément	Traitement dans le modèle	Rôle dans le calcul
Amont Anivorano	hydrogramme entrant u1	débit amont principal
Rongaronga	hydrogramme latéral u2	apport au voisinage de Brickaville
Iaroka	hydrogramme latéral u3	apport aval vers Mahatsara
Résiduel aval	hydrogramme u4	fermeture hydrologique terminale
Exutoire Andevoranto	condition aval maritime	niveau aval imposé

5. Pluies DGM RFE et production des hydrogrammes

5.1 Pluie pondérée par unité

Les pluies journalières DGM RFE 1991-2020 sont extraites par pondération surfacique. Pour une unité u, la pluie moyenne $P_u(t)$ est calculée par la somme des valeurs pixelisées pondérées par leur contribution surfacique dans l'unité. Ce choix évite de réduire la pluie à un centroïde et conserve le signal spatial disponible dans la grille.

Tableau 12. Synthèse pluviométrique DGM RFE 1991-2020 par unité.

Unité	Surface (km ²)	Années	Moyenne annuelle (mm/an)	Min annuel (mm)	Max annuel (mm)	Amplitude (mm)
u1 amont d'Anivorano	4 667,87	30	1 959,79	1 148,02	2 651,27	1 503,25
u2 Rongaronga	1 211,48	30	2 671,33	1 832,59	4 007,83	2 175,24
u3 Iaroka	1 404,96	30	2 151,81	1 167,33	3 078,15	1 910,83
u4 résiduel aval	445,85	30	2 437,83	1 475,90	3 503,07	2 027,17

Figure 12. Pluie annuelle moyenne 1991-2020 par unité.

Figure 13. Cycle mensuel moyen des pluies.

Rongaronga ressort comme l'unité la plus arrosée en moyenne annuelle, suivie du résiduel aval, d'laroka et de l'amont d'Anivorano. La hiérarchie pluviométrique ne se confond pas avec la hiérarchie des surfaces.

5.2 Transformation pluie - débit

La transformation pluie-débit suit quatre étapes : calcul de la pluie efficace, redistribution au pas de 3 h, conversion en débit de ruissellement, puis routage par cascade de Nash. Le débit de base est ajouté après le routage.

La pluie efficace est définie par $P_{\text{eff},u,s}(t) = C_{u,s} \times P_u(t)$, où $C_{u,s}$ dépend de l'unité u et de l'état hydrologique s . Les états DRY, NORMAL et WET donnent trois réponses possibles, mais un seul état est retenu pour chaque plan de simulation.

La cascade de Nash utilise quatre réservoirs. Le paramètre k vaut le temps de réponse divisé par le nombre de réservoirs. Les temps de réponse sont plus longs à l'amont et plus courts vers l'aval, ce qui donne une pointe plus amortie pour l'unité Anivorano et une réponse plus rapide pour le résiduel aval.

Tableau 13. Paramètres pluie-débit et routage Nash par unité.

Unité	Surface (km ²)	C normal	C dry	C wet	Baseflow (m ³ /s)	Nash n	Lag (h)	k (h)
u1 amont d'Anivorano	4 667,87	0,456	0,297	0,616	241,54	4	206,89	51,72
u2 Rongaronga	1 211,48	0,455	0,296	0,614	62,69	4	113,44	28,36
u3 laroka	1 404,96	0,463	0,301	0,625	72,70	4	79,49	19,87
u4 résiduel aval	445,85	0,463	0,301	0,625	23,07	4	43,98	11,00

Origine et statut des paramètres pluie-débit

Les coefficients C et les temps de réponse de Nash ne sont pas issus d'un ajustement direct sur jaugeages, car aucun jeu continu de débits observés n'est mobilisé ici pour les quatre unités. Le débit de base total reste un paramètre de scénario, mais son ordre de grandeur est appuyé par le régime moyen publié à Brickaville pour 1951-1969. Les paramètres sont donc traités comme un jeu reproductible pour la chaîne de génération des hydrogrammes, sans calage automatique masqué.

Le fichier hydrograph_dgm_rfe_1991_2020_rianila4sb_parameters.csv indique source = spatial_descriptor pour les quatre unités. Cette mention signifie que les paramètres proviennent des surfaces unitaires et des descripteurs raster disponibles. Elle n'annule pas le cadrage documentaire du débit de base total par le régime moyen publié à Brickaville.

Le coefficient NORMAL part d'une valeur de référence 0,40. Le traitement l'ajuste ensuite par descripteurs spatiaux : effet de pente quand elle est disponible, correction par Manning moyen, fraction de rivière et fraction de plaine inondable. Dans ce jeu, les coefficients proches de 0,456-0,463 proviennent surtout de la

combinaison entre Manning moyen et fraction de rivière. Les états DRY et WET sont obtenus par facteurs multiplicatifs : $0,65 \times C_NORMAL$ et $1,35 \times C_NORMAL$, avec bornage numérique entre 0 et 1.

Les temps de réponse de Nash sont dérivés de la surface, du Manning moyen et du Strickler moyen. Le débit de base total est fixé séparément à $400 \text{ m}^3/\text{s}$ et distribué au prorata des surfaces. La cascade utilise $n = 4$ réservoirs, et $k = \text{Lag} / 4$.

Cette méthode ne prétend donc pas identifier un jeu hydrologique unique. Elle donne une frontière hydrologique cohérente et traçable pour HEC-RAS. L'incertitude hydrologique est portée par les trois états DRY/NORMAL/WET et par la lecture comparative des dix événements ; l'incertitude hydraulique locale est ensuite documentée séparément par le test Manning au pont.

Le débit de base total retenu pour construire les hydrogrammes est fixé à $400 \text{ m}^3/\text{s}$. Il ne représente pas une pointe de crue ; il fixe l'état initial commun ajouté après routage. Le choix est appuyé par la valeur MQ publiée pour la station hydrologique de Brickaville/Ampasimanolotra sur 1951-1969 : $345 \text{ m}^3/\text{s}$, soit $57,5 \text{ L/s/km}^2$ pour un bassin jaugé de $6\,000 \text{ km}^2$. Sur les $7\,730,16 \text{ km}^2$ des quatre unités, $400 \text{ m}^3/\text{s}$ correspond à $51,75 \text{ L/s/km}^2$. L'ordre de grandeur est donc voisin du régime moyen historique.

L'antécédent ORSTOM de Vohibinany-Brickaville reste utilisé comme repère de crue : Danloux (1991) indique un échantillon de 17 ans, des crues de période 2 ans de $2\,550$ à $2\,770 \text{ m}^3/\text{s}$ et des crues de période 10 ans de $6\,340$ à $6\,730 \text{ m}^3/\text{s}$ selon la loi statistique retenue. Ces valeurs séparent le débit de base $400 \text{ m}^3/\text{s}$ d'un débit événementiel de crue.

5.3 Sélection des événements

Tableau 14. Événements hydrologiques retenus pour HEC-RAS.

Début	Fin	Alias	Q pointe (m^3/s)	Volume (hm^3)	État retenu
2002-05-05	2002-06-08	KESINY	2 647,72	3 450,16	NORMAL
2000-02-16	2000-03-16	GLORIA	3 104,99	6 282,36	WET
1994-01-07	1994-02-13	GERALDA / HOLLANDA	2 082,88	3 644,91	NORMAL
1994-02-28	1994-04-01	LITANNE / NADIA	2 601,96	5 289,44	WET
2002-02-07	2002-03-18	HARY	2 051,60	3 302,01	NORMAL
1991-03-28	1991-04-30	UNASSIGNED	2 397,42	3 843,57	WET
2007-01-12	2007-02-11	FAVIO	2 279,10	5 456,53	WET
1992-02-13	1992-03-18	UNASSIGNED	2 305,05	3 648,03	WET
1993-02-11	1993-03-12	UNASSIGNED	1 878,62	3 053,10	NORMAL
2012-02-07	2012-03-14	GIOVANNA / IRINA	2 243,34	3 772,25	WET

Figure 14. Débits de pointe totaux des événements retenus.

Traitement des événements sans alias cyclonique

Les événements notés UNASSIGNED ne sont pas des scénarios de second rang. Ils correspondent à des fenêtres hydrologiques qui ressortent du classement pluie-débit mais qui ne se rattachent pas, dans la base d'alias utilisée, à un nom cyclonique documenté. Leur absence de nom météorologique ne change donc pas leur statut hydraulique.

Le critère de sélection porte sur le signal hydrologique calculé : débit de pointe, volume de crue, montée du débit, jours au-dessus des seuils et état antécédent. Conserver ces fenêtres évite de biaiser la série vers les seuls cyclones nommés et permet de garder des crues fortes produites par des épisodes pluviométriques non nommés ou mal associés dans les archives.

Dans les résultats HEC-RAS, ces événements sont donc nommés par leur année et leur rang hydrologique, par exemple 06U91, 08U92 et 09U93. Cette convention signale seulement l'absence d'alias cyclonique ; elle ne retire pas l'événement du protocole de simulation.

5.4 Hydrogrammes injectables

Chaque unité dispose d'un fichier Excel séparé, avec une feuille par événement. Les colonnes hecras_date, hecras_time et q_m3s donnent des séries directement exploitables pour les frontières HEC-RAS ou pour une conversion vers DSS.

Les hydrogrammes résultent d'une chaîne distribuée : pluie pondérée, pluie efficace, pas de temps de 3 h, cascade de Nash et ajout du débit de base. Ils ne sont donc pas des pluies multipliées directement par une surface.

Figure 15. Hydrogrammes injectables pour Gloria WET.

Figure 16. Hydrogrammes injectables pour Kesiny NORMAL.

Tableau 15. Appui de décision et unité dominante des événements retenus.

Événement	État	Q pointe (m ³ /s)	Volume (hm ³)	Unité dominante	Type
KESINY	NORMAL	2 647,72	3 450,16	u1 Anivorano amont	distributed
GLORIA	WET	3 104,99	6 282,36	u1 Anivorano amont	mixed
GERALDA / HOLLANDA	NORMAL	2 082,88	3 644,91	u1 Anivorano amont	mixed
LITANNE / NADIA	WET	2 601,96	5 289,44	u1 Anivorano amont	mixed
HARY	NORMAL	2 051,60	3 302,01	u1 Anivorano amont	mixed
UNASSIGNED	WET	2 397,42	3 843,57	u1 Anivorano amont	distributed
FAVIO	WET	2 279,10	5 456,53	u1 Anivorano amont	mixed
UNASSIGNED	WET	2 305,05	3 648,03	u1 Anivorano amont	mixed
UNASSIGNED	NORMAL	1 878,62	3 053,10	u1 Anivorano amont	mixed
GIOVANNA / IRINA	WET	2 243,34	3 772,25	u1 Anivorano amont	mixed

L'unité amont Anivorano domine les pics retenus, ce qui est attendu avec plus de 60 % de la surface pluie-débit. Rongaronga et Iaroka modulent néanmoins la forme de l'hydrogramme à Brickaville et en aval.

6. Mise en place hydraulique HEC-RAS

6.1 Domaine et stations

Le modèle HEC-RAS final contient 80 sections. Le domaine est stationné depuis Andevoranto à RS 0 m jusqu'à Anivorano à RS 36 847 m. Le pont de Brickaville est lu au RS 20 059 m.

Tableau 16. Conditions hydrauliques et paramètres centraux.

Élément	Traitement final	Commentaire
Entrée amont Anivorano	hydrogramme u1	Alaotra-Mangoro + Vohitra + Rianila amont
Apport Rongaronga	hydrogramme u2	apport latéral à Brickaville
Apport Iaroka	hydrogramme u3	apport latéral à Mahatsara
Résiduel aval	hydrogramme u4	apport terminal vers l'exutoire
Aval maritime	niveau aval périodique	amplitude 0,50 m ; période 12,42 h
n_ch	0,030	chenal principal
n_LOB / n_ROB	0,055	plaines latérales
Pas de calcul	5 min	pas de temps hydraulique

Justification de la condition aval maritime

La condition aval est appliquée à Andevoranto sous forme d'un niveau périodique simple. La période de 12,42 h correspond à une marée semi-diurne moyenne, c'est-à-dire à deux pleines mers et deux basses mers par jour lunaire. Ce choix donne au modèle une oscillation marine régulière sans chercher à reconstruire le calendrier exact des marées pour chaque événement.

L'amplitude imposée de 0,50 m doit être lue comme une amplitude de calcul, soit environ 1,00 m entre basse et haute mer dans la frontière aval. Elle est cohérente avec une côte orientale malgache à faible marnage, mais elle n'est pas présentée comme une mesure marégraphique locale à Andevoranto. Aucune surcote cyclonique n'est ajoutée dans ce modèle.

Cette hypothèse concerne surtout le tronçon aval proche de l'exutoire. Le pont de Brickaville, lu au RS 20 059 m, est suffisamment en amont pour que la comparaison Danloux et la sensibilité Manning y soient discutées séparément. Les résultats de RS 0 à environ RS 5 000 m doivent toutefois être lus avec cette frontière aval en tête.

Pour une cartographie côtière dédiée, la frontière aval devrait être remplacée par une série horaire de niveau marin datée, incluant marée astronomique et éventuellement surcote. Dans le présent rapport, elle sert de fermeture hydraulique commune à tous les plans afin de comparer les événements sur la même base.

Les cartes et les cotes HEC-RAS restent dans le référentiel COP30 du terrain de modèle. La comparaison Danloux utilise une hauteur équivalente calculée séparément ; elle ne modifie pas les sorties cartographiques.

6.2 Contrôles numériques exploités

Tableau 17. Contrôles d'exploitation des sorties HEC-RAS.

Contrôle	Valeur finale	Lecture
Nombre de plans	10 + 5	un plan par événement hydrologique
Sections par plan	80	même grille de station pour tous les plans
RS aval	0 m	Andevoranto
RS pont	20 059 m	Brickaville
RS amont	36 847 m	Anivorano
Variables lues	Q Total, W.S. Elev, vitesse, aire, largeur, Froude	sorties Max WS
Régime de lecture	maximum par plan	synthèse des résultats hydrauliques

7. Résultats hydrauliques des dix plans de crue et des cinq plans d'étiage

7.1 Lignes d'eau le long du tronçon

Les profils Max WS montrent une ligne d'eau croissante vers l'amont du domaine, ce qui est cohérent avec la fermeture à Anivorano. Les différences entre plans se lisent surtout au pont de Brickaville et dans le niveau atteint vers l'aval.

Figure 17. Lignes d'eau maximales HEC-RAS le long du tronçon.

Tableau 18. Résumé hydraulique des dix plans de crue.

Code	Nom	WS pont (m)	Q pont (m ³ /s)	V pont (m/s)	WS max domaine (m)	RS max (m)	Froude max
02GL	Gloria	6,21	2 320,36	1,84	9,65	36 847	0,53
01KS	Kesiny	5,73	1 874,51	1,63	8,85	36 847	0,52
04LN	Litanne-Nadia	5,63	1 789,19	1,58	8,77	36 847	0,52
08U92	Non nommé 1992	5,53	1 751,98	1,58	8,75	36 847	0,51
06U91	Non nommé 1991	5,51	1 711,73	1,55	8,71	36 847	0,51
07FA	Favio	5,43	1 660,98	1,53	8,79	36 847	0,51
10GI	Giovanna-Irina	5,36	1 595,43	1,49	8,66	36 847	0,51
05HA	Hary	5,22	1 522,55	1,47	8,48	36 847	0,51
03GH	Geralda-Hollanda	5,17	1 496,07	1,46	8,68	36 847	0,51
09U93	Non nommé 1993	4,79	1 232,13	1,31	8,24	36 847	0,50

7.2 Pont de Brickaville

Au pont, les cotes simulées s'étendent de 4,79 m à 6,21 m. Le plan 02GL donne le niveau le plus élevé, suivi de 01KS et 04LN. Le plan 09U93 donne le niveau le plus bas.

Le débit au pont varie de 1 232,13 m³/s à 2 320,36 m³/s. La relation Q-H simulée est utilisée ensuite pour la comparaison Danloux et le test Manning au RS 20059.

Figure 18. Cote maximale au pont de Brickaville.

Figure 19. Débit extrait au pont de Brickaville.

Figure 20. Relation Q-H simulée au pont.

7.3 Lecture événement par événement

02GL - Gloria

Au pont, le plan 02GL donne WS = 6,21 m COP30, Q = 2 320,36 m³/s et V = 1,84 m/s. La cote maximale du domaine est 9,65 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,53.

01KS - Kesiny

Au pont, le plan 01KS donne WS = 5,73 m COP30, Q = 1 874,51 m³/s et V = 1,63 m/s. La cote maximale du domaine est 8,85 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,52.

04LN - Litanne-Nadia

Au pont, le plan 04LN donne WS = 5,63 m COP30, Q = 1 789,19 m³/s et V = 1,58 m/s. La cote maximale du domaine est 8,77 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,52.

08U92 - Non nommé 1992

Au pont, le plan 08U92 donne WS = 5,53 m COP30, Q = 1 751,98 m³/s et V = 1,58 m/s. La cote maximale du domaine est 8,75 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,51.

06U91 - Non nommé 1991

Au pont, le plan 06U91 donne WS = 5,51 m COP30, Q = 1 711,73 m³/s et V = 1,55 m/s. La cote maximale du domaine est 8,71 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,51.

07FA - Favio

Au pont, le plan 07FA donne WS = 5,43 m COP30, Q = 1 660,98 m³/s et V = 1,53 m/s. La cote maximale du domaine est 8,79 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,51.

10GI - Giovanna-Irina

Au pont, le plan 10GI donne WS = 5,36 m COP30, Q = 1 595,43 m³/s et V = 1,49 m/s. La cote maximale du domaine est 8,66 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,51.

05HA - Hary

Au pont, le plan 05HA donne WS = 5,22 m COP30, Q = 1 522,55 m³/s et V = 1,47 m/s. La cote maximale du domaine est 8,48 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,51.

03GH - Geralda-Hollanda

Au pont, le plan 03GH donne WS = 5,17 m COP30, Q = 1 496,07 m³/s et V = 1,46 m/s. La cote maximale du domaine est 8,68 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,51.

09U93 - Non nommé 1993

Au pont, le plan 09U93 donne WS = 4,79 m COP30, Q = 1 232,13 m³/s et V = 1,31 m/s. La cote maximale du domaine est 8,24 m au RS 36 847 m. Le Froude maximal lu dans les sorties Max WS est 0,50.

7.4 Résultats hydrauliques des cinq plans d'étiage

Les cinq dernières feuilles du classeur ras_anivo_15plans_max_ws.xlsx documentent les plans d'étiage simulés dans le même domaine HEC-RAS que les dix plans de crue. Ces plans sont nommés 11DS96, 12DS92, 13DS98, 14DS91 et 15DS01. Ils utilisent les mêmes 80 sections, les mêmes stations, la même condition aval maritime et le même paramétrage hydraulique que les plans de crue. Leur fonction est de fournir un état bas de lecture du Rianila aval, au pont de Brickaville et le long du tronçon Anivorano-Andevoranto.

Au pont de Brickaville, les cinq plans d'étiage donnent des cotes d'eau comprises entre 2,60 m et 2,73 m COP30. Les débits au pont varient de 322,18 m³/s à 361,61 m³/s, avec des vitesses de chenal comprises entre 0,67 m/s et 0,71 m/s. La largeur supérieure calculée au pont reste très proche d'un plan à l'autre, entre 201,88 m et 202,88 m. Ces valeurs décrivent donc un régime bas mais encore continu dans la géométrie HEC-RAS, avec une faible dispersion des niveaux au pont.

Tableau 19. Synthèse hydraulique des cinq plans d'étiage au pont de Brickaville.

Code	Année lue	WS pont (m COP30)	Q pont (m ³ /s)	V pont (m/s)	Largeur pont (m)	WS max domaine (m)	RS du WS max (m)	Froude max
11DS96	1996	2,73	361,61	0,71	202,88	6,38	36 847	0,44
12DS92	1992	2,66	338,96	0,69	202,36	6,28	36 847	0,44
13DS98	1998	2,60	322,18	0,67	201,88	6,25	36 847	0,44
14DS91	1991	2,71	351,59	0,70	202,76	6,31	36 847	0,44
15DS01	2001	2,66	340,88	0,69	202,36	6,26	36 847	0,44

Le plan 13DS98 représente le niveau le plus bas au pont, avec WS = 2,60 m COP30 et Q = 322,18 m³/s. Le plan 11DS96 donne le niveau le plus élevé des cinq plans d'étiage, avec WS = 2,73 m COP30 et Q = 361,61 m³/s. L'écart de cote entre ces deux bornes n'est que de 0,13 m au pont, ce qui confirme que les cinq fenêtres d'étiage occupent une plage hydraulique resserrée.

Les cotes maximales du domaine restent situées à l'amont du tronçon, au RS 36 847 m, comme dans les plans de crue. Elles varient de 6,25 m à 6,38 m COP30. Cette valeur élevée en amont ne doit pas être lue comme une cote au pont : elle reflète la pente du domaine et le stationnement HEC-RAS depuis Andevoranto vers Anivorano. À l'aval, les cotes minimales issues du post-traitement des cinq plans d'étiage sont lues au RS 0 m, avec des valeurs proches de 0,54 m à 0,55 m COP30, sous l'influence de la condition aval maritime imposée.

Les débits maximaux du domaine ne sont pas situés au pont, mais plus en aval, autour du RS 7 160 m. Ils varient de 431,96 m³/s à 486,78 m³/s selon les plans. Cette augmentation aval est cohérente avec l'ajout progressif des apports latéraux et du résiduel aval dans le domaine calculé. Le pont de Brickaville reste donc le point de lecture local, mais il ne représente pas le débit total terminal du domaine.

Les nombres de Froude maximaux restent faibles à modérés et atteignent 0,44 sur les cinq plans. Au pont, le Froude reste égal à 0,14 dans les cinq cas. Ces valeurs indiquent une lecture hydraulique subcritique pour les plans d'étiage. Les vitesses au pont, inférieures à 0,72 m/s, sont nettement plus faibles que celles simulées lors des plans de crue.

Ces cinq plans ne sont pas intégrés au contrôle Danloux. Les débits au pont, compris entre 322,18 m³/s et 361,61 m³/s, sont très inférieurs à la borne basse de la relation Q-Hm utilisée pour l'interpolation Danloux, fixée à 1 430 m³/s. Les plans d'étiage doivent donc être lus comme des états bas simulés dans le référentiel COP30 du modèle, et non comme des points de validation par la relation historique Q-Hm de Brickaville.

Pris ensemble, les résultats des cinq plans d'étiage complètent les dix plans de crue en donnant une enveloppe basse de fonctionnement hydraulique du modèle. Au pont de Brickaville, cette enveloppe basse se situe autour de 2,6 m à 2,7 m COP30, avec des débits proches de 320 m³/s à 360 m³/s. Elle fournit un repère de comparaison pour distinguer les états bas simulés des événements de crue, dont les cotes au pont dépassent nettement 4,7 m COP30.

8. Comparaison Danloux et sensibilité Manning

8.1 Relation Q-Hm de Danloux

La relation Danloux est utilisée comme contrôle de la forme Q-H au pont. Les hauteurs Danloux Hm ne sont pas supposées dans le même référentiel vertical que les cotes HEC-RAS COP30. La comparaison passe donc par un offset conditionnel.

Tableau 20. Couples Q-Hm Danloux utilisés pour interpolation.

Q Danloux (m ³ /s)	Hm Danloux (m)
1 430,00	4,00
2 500,00	5,33
2 640,00	5,50
3 090,00	5,96
3 420,00	6,41

Tableau 21. Contrôle Danloux avec offset moyen 1,138 m.

Scénario	Q HEC-RAS (m ³ /s)	WS HEC-RAS (m)	Hm Danloux (m)	Hm + offset (m)	Résidu (m)	Statut
02GL	2 321,70	6,21	5,11	6,25	-0,04	inclus
01KS	1 875,48	5,73	4,55	5,69	0,04	inclus
04LN	1 787,25	5,63	4,44	5,58	0,05	inclus
08U92	1 751,69	5,53	4,40	5,54	-0,00	inclus
06U91	1 712,76	5,51	4,35	5,49	0,02	inclus
07FA	1 662,38	5,43	4,29	5,43	0,00	inclus
10GI	1 595,43	5,35	4,21	5,34	0,01	inclus
05HA	1 523,69	5,22	4,12	5,25	-0,04	inclus
03GH	1 495,22	5,17	4,08	5,22	-0,05	inclus
09U93	1 230,26	4,79	3,75	4,89	-0,10	diagnostic

Note : les faibles écarts de débit avec le Tableau 18 proviennent de deux extractions différentes au RS 20 059 m : sortie Max WS HEC-RAS pour le Tableau 18 et extraction dédiée au test Manning pour le Tableau 21. Ils restent inférieurs à 2 m³/s et ne modifient pas la lecture Q-H au pont.

Sur les neuf scénarios inclus, l'offset moyen est 1,138 m. Le scénario 09U93 est conservé comme diagnostic, car son débit est sous la limite basse de 1 430 m³/s. Pour ce scénario, Hm Danloux est obtenu par extrapolation linéaire du premier segment Q-Hm, ce qui donne environ 3,75 m et un résidu de -0,10 m après application du décalage vertical (offset). Il n'est pas utilisé pour calculer l'offset principal.

Figure 21. Décalage vertical Danloux conditionnel selon n_ch.

8.2 Sensibilité de l'offset au Manning

Tableau 22. Sensibilité du décalage vertical et des erreurs selon n_ch.

n_ch	Offset 9 scénarios (m)	MAE (m)	RMSE (m)	Résidus min à max (m)	WS 02GL (m)	WS 07FA (m)
0,025	0,687	0,026	0,030	-0,053 à 0,045	5,739	4,973
0,026	0,783	0,027	0,030	-0,046 à 0,046	5,842	5,070
0,027	0,876	0,028	0,032	-0,042 à 0,048	5,940	5,164
0,028	0,966	0,027	0,032	-0,044 à 0,052	6,032	5,255
0,029	1,052	0,027	0,032	-0,045 à 0,051	6,121	5,342

n_ch	Offset 9 scénarios (m)	MAE (m)	RMSE (m)	Résidus min à max (m)	WS 02GL (m)	WS 07FA (m)
0,030	1,138	0,027	0,032	-0,046 à 0,050	6,209	5,429
0,031	1,221	0,027	0,032	-0,047 à 0,050	6,296	5,512
0,032	1,301	0,027	0,032	-0,048 à 0,051	6,380	5,590
0,033	1,379	0,026	0,032	-0,052 à 0,047	6,461	5,667
0,034	1,454	0,025	0,031	-0,051 à 0,046	6,541	5,743
0,035	1,528	0,025	0,031	-0,054 à 0,044	6,620	5,817

Quand n_ch augmente, l'offset conditionnel augmente presque linéairement. Les erreurs après translation restent très proches, ce qui signifie que Danloux contrôle la forme Q-H après offset mais ne détermine pas seul la valeur de Manning.

8.3 Réponse Q-H au Manning

Figure 22. Sensibilité de H au Manning du chenal.

Figure 23. Réponse de Q au Manning du chenal.

Tableau 23. Synthèse de la sensibilité Manning au RS 20059.

Év.	Amp. H (m)	Amp. H/réf.	ΔH local	Amp. Q	Amp. Q/réf.	ΔQ local	Forme Q
01KS	0,849	14,819 %	0,085	2,979	0,159 %	-0,078	non monotone
02GL	0,881	14,196 %	0,087	3,396	0,146 %	-0,094	non monotone
03GH	0,817	15,800 %	0,083	3,183	0,213 %	-0,160	non monotone
04LN	0,845	15,001 %	0,084	4,401	0,246 %	-0,101	non monotone
05HA	0,823	15,773 %	0,083	2,800	0,184 %	-0,098	non monotone
06U91	0,846	15,351 %	0,083	3,381	0,197 %	-0,133	non monotone
07FA	0,843	15,536 %	0,085	2,971	0,179 %	-0,058	non monotone
08U92	0,855	15,444 %	0,084	0,729	0,042 %	-0,075	décroissant
09U93	0,747	15,620 %	0,074	4,609	0,375 %	0,009	non monotone
10GI	0,833	15,565 %	0,084	3,411	0,214 %	-0,085	non monotone

H augmente pour les dix événements. Q varie très peu en valeur relative et peut être non monotone, car le débit extrait est une valeur instantanée en régime non permanent. Le Manning modifie le gradient hydraulique, le stockage temporaire et le déphasage de l'onde de crue sans changer les volumes imposés par les hydrogrammes.

9. Discussion

9.1 Portée du modèle aval

Le modèle répond à une question hydraulique aval : niveaux au pont de Brickaville, profils de lignes d'eau vers Andevoranto et effet des apports latéraux. Il n'est pas présenté comme un routage 1D détaillé de tout le haut bassin.

La contribution amont n'est pas absente : elle est portée par l'hydrogramme entrant à Anivorano. Cette formulation garde les volumes de crue dans le calcul aval et concentre la géométrie HEC-RAS sur le domaine utile.

9.2 Sensibilité des résultats

La sensibilité Manning est principalement altimétrique. Autour de $n_{ch} = 0,030$, une variation de $\pm 0,001$ produit environ $\pm 0,08$ m sur H au pont. Cet ordre de grandeur doit accompagner toute lecture fine des limites de submersion près de seuils topographiques faibles.

La chaîne pluie-débit et la condition aval sont utilisées comme conventions de simulation documentées. Les coefficients C et les paramètres de Nash ne sont pas un calage de jauge ; ils définissent des hydrogrammes de scénario. La marée aval n'est pas une série observée ; elle impose une fermeture semi-diurne commune. Cette séparation évite de confondre production hydrologique, frontière marine et calage hydraulique au pont.

La variation relative de Q au pont reste très faible dans le test. Q sert donc de contrôle temporel et volumique, tandis que H porte la bande d'incertitude locale liée à la rugosité.

9.3 Lecture cartographique

Les cartes issues de HEC-RAS restent dans le référentiel COP30 du modèle. L'offset Danloux est utilisé seulement pour comparer les hauteurs de la relation historique avec les cotes simulées. Il ne doit pas être appliqué aux rasters cartographiques.

La phrase opérationnelle à conserver est : cartes en COP30 ; comparaison Danloux avec Hm équivalente = WS HEC-RAS - 1,138 m ; sensibilité Manning locale d'environ $\pm 0,08$ m autour de $n_{ch} = 0,030$.

10. Conclusion

La modélisation finale repose sur un domaine HEC-RAS aval à 80 sections, de RS 36 847 m à Anivorano jusqu'à RS 0 m à Andevoranto. Le pont de Brickaville est lu au RS 20 059 m.

Quatre unités contributives d'injection alimentent le domaine : Anivorano amont, Rongaronga, Iaroka et résiduel aval. La chaîne DGM RFE - pluie efficace - pas 3 h - Nash - débit de base produit les hydrogrammes injectables des dix plans de crue et des cinq plans d'étiage.

Pour les dix plans de crue, les résultats au pont donnent une gamme de cotes de 4,79 m à 6,21 m COP30. Pour les cinq plans d'étiage, l'enveloppe basse au pont se situe entre 2,60 m et 2,73 m COP30.

Le calage Danloux est conditionnel : à $n_{ch} = 0,030$, l'offset moyen vaut 1,138 m sur neuf scénarios interpolés. La rugosité de référence est défendable comme valeur de calcul, mais l'incertitude locale de Manning doit rester associée aux cartes et aux commentaires.

Annexe A - Inventaire des 80 sections HEC-RAS

Ce tableau résume les 80 stations présentes dans les sorties HEC-RAS. La colonne WS min correspond au minimum, par section, des valeurs min_ws_m issues du post-traitement des cinq plans d'étiage. La colonne WS max correspond au maximum des lignes d'eau des dix plans de crue. Les colonnes Q min et Q max décrivent respectivement l'enveloppe basse d'étiage et l'enveloppe haute de crue.

Tableau A1. Inventaire hydraulique des 80 sections modélisées.

RS (m)	Min Ch El (m)	WS min (m)	WS max (m)	Q min (m ³ /s)	Q max (m ³ /s)	V max (m/s)	Froude max	Largeur max (m)
36 847	4,00	6,19	9,65	241,88	1 771,4	1,27	0,18	273,0
36 175	4,00	6,14	9,56	241,88	1 771,3	1,13	0,16	319,8
35 975	4,00	6,13	9,56	241,88	1 771,3	0,92	0,13	373,7
35 778	4,00	6,12	9,52	241,88	1 771,3	1,09	0,15	311,3
35 570	4,00	6,09	9,42	241,88	1 771,3	1,60	0,23	226,9
35 327	4,00	6,07	9,36	241,88	1 771,3	1,57	0,23	229,9
34 797	4,00	6,00	9,23	241,88	1 771,2	1,48	0,21	248,8
34 290	4,00	5,95	9,14	241,88	1 771,2	1,34	0,19	275,8
33 780	4,00	5,91	9,08	241,88	1 771,2	1,10	0,16	332,3
33 375	4,00	5,88	9,03	241,88	1 771,1	0,99	0,15	395,2
32 798	4,00	5,82	8,92	241,88	1 771,1	1,29	0,19	308,1
32 309	4,00	5,75	8,78	241,88	1 771,0	1,44	0,22	274,1
31 708	4,00	5,62	8,47	241,88	1 769,5	1,97	0,31	219,4
31 267	4,00	5,50	8,35	241,88	1 769,1	1,43	0,22	300,4
30 659	4,00	5,35	8,15	241,88	1 768,5	1,61	0,26	288,1
30 186	4,00	5,11	7,95	241,88	1 765,8	1,58	0,28	323,8
29 723	3,50	4,85	7,69	241,88	1 761,8	1,77	0,29	267,6
29 076	3,50	4,68	7,63	241,88	1 761,0	0,94	0,17	524,1
28 701	3,45	4,51	7,54	241,88	1 760,1	1,03	0,20	488,4
28 154	3,00	4,24	7,31	241,88	1 753,6	1,57	0,31	337,8
27 610	3,00	3,97	7,23	241,88	1 749,0	1,02	0,19	466,2
27 188	2,50	3,79	7,15	241,88	1 747,0	0,96	0,16	465,2
26 548	2,50	3,57	7,01	241,88	1 739,7	1,30	0,22	324,5
26 084	2,00	3,39	6,96	241,88	1 737,5	0,98	0,15	387,0
25 541	2,00	3,17	6,86	241,88	1 730,2	1,12	0,19	412,4
24 884	1,50	3,01	6,83	241,88	1 728,3	0,74	0,12	525,3
24 535	1,50	2,86	6,76	241,88	1 724,1	0,96	0,16	451,4

RS (m)	Min Ch El (m)	WS min (m)	WS max (m)	Q min (m ³ /s)	Q max (m ³ /s)	V max (m/s)	Froude max	Largeur max (m)
23 870	1,00	2,76	6,73	241,88	1 720,7	0,71	0,10	465,3
23 351	1,00	2,73	6,70	241,88	1 718,7	0,69	0,10	482,9
23 049	1,00	2,70	6,69	241,88	1 717,2	0,61	0,08	531,3
22 354	0,50	2,68	6,66	241,87	1 715,1	0,72	0,10	419,8
21 835	0,50	2,66	6,62	241,87	1 712,1	0,79	0,11	392,5
21 333	0,00	2,65	6,61	241,87	1 711,3	0,65	0,09	451,3
21 218	0,00	2,64	6,61	241,87	1 710,5	0,68	0,09	420,6
20 934	0,00	2,64	6,60	241,87	1 709,4	0,63	0,09	500,0
20 754	0,00	2,63	6,53	304,92	2 321,8	1,03	0,13	364,8
20 471	0,00	2,59	6,35	304,92	2 321,1	1,92	0,26	223,2
20 303	0,00	2,55	6,21	304,92	2 320,3	2,24	0,31	191,1
20 059	0,00	2,53	6,21	304,92	2 320,4	1,84	0,25	230,6
19 876	0,00	2,53	6,26	304,92	2 320,6	1,18	0,17	383,7
19 670	0,00	2,52	6,27	304,92	2 320,5	0,88	0,12	450,1
19 425	0,00	2,52	6,26	304,92	2 320,6	0,75	0,10	548,8
18 559	0,00	2,47	6,16	304,92	2 320,1	0,93	0,16	714,4
18 048	0,00	2,46	6,11	304,93	2 319,7	0,86	0,14	729,9
17 351	0,00	2,41	5,98	304,93	2 318,8	1,06	0,18	620,4
16 989	0,00	2,39	5,93	304,93	2 318,2	0,91	0,16	759,6
16 543	0,00	2,36	5,89	304,93	2 317,8	0,76	0,12	770,6
16 048	0,00	2,35	5,85	304,93	2 317,1	0,80	0,12	613,1
15 558	0,00	2,27	5,55	304,93	2 310,3	2,12	0,31	236,2
15 039	0,00	2,20	5,42	304,93	2 305,7	1,49	0,25	427,9
14 506	0,00	2,16	5,38	304,93	2 303,8	0,81	0,12	646,2
13 995	0,00	2,13	5,27	304,93	2 297,9	1,10	0,20	661,0
13 437	0,00	2,09	5,18	304,93	2 292,1	0,91	0,18	874,5
12 982	0,00	2,06	5,12	304,93	2 286,9	0,81	0,13	763,4
12 481	0,00	2,04	5,07	304,92	2 282,4	0,83	0,13	703,1
12 005	0,00	2,02	5,00	304,92	2 275,2	0,95	0,15	570,6
11 530	0,00	2,00	4,94	304,92	2 267,8	0,99	0,16	546,1
11 032	0,00	1,98	4,91	304,92	2 263,6	0,75	0,11	651,0
10 533	0,00	1,96	4,85	304,92	2 252,9	0,91	0,15	688,0
10 037	0,00	1,93	4,78	304,90	2 241,3	0,93	0,14	538,8
9 540	0,00	1,90	4,70	304,82	2 222,8	1,01	0,18	681,4

RS (m)	Min Ch El (m)	WS min (m)	WS max (m)	Q min (m ³ /s)	Q max (m ³ /s)	V max (m/s)	Froude max	Largeur max (m)
9 069	0,00	1,87	4,64	304,74	2 206,6	0,86	0,15	815,2
8 599	0,00	1,83	4,57	304,66	2 189,2	0,79	0,15	982,3
8 126	0,00	1,80	4,52	304,56	2 177,1	0,72	0,13	978,8
7 644	0,00	1,77	4,43	377,64	2 898,4	0,87	0,15	1 014,4
7 160	0,00	1,74	4,34	400,74	3 076,0	0,99	0,18	990,8
6 667	0,00	1,69	4,19	400,74	3 076,0	1,24	0,22	752,6
6 398	0,00	1,67	4,15	400,74	3 076,0	1,01	0,19	1 015,8
6 047	0,00	1,63	4,08	400,74	3 076,0	0,79	0,14	1 105,2
5 349	0,00	1,61	4,03	400,74	3 076,0	0,76	0,13	1 205,3
4 548	0,00	1,54	3,89	400,74	3 076,0	0,90	0,17	1 189,3
3 546	0,00	1,47	3,73	400,74	3 076,0	1,02	0,18	979,0
3 174	0,00	1,39	3,49	400,74	3 076,0	1,53	0,28	674,0
2 648	0,00	1,30	3,28	400,74	3 076,0	1,32	0,25	819,8
2 138	0,00	1,19	3,06	400,74	3 075,9	1,34	0,27	921,9
1 629	0,00	1,09	2,88	400,74	3 075,9	1,10	0,23	1 160,3
1 133	0,00	1,00	2,69	400,74	3 075,9	1,16	0,25	1 163,4
635	0,00	0,91	2,50	400,74	3 075,9	1,14	0,24	1 173,1
174	0,00	0,78	2,23	400,74	3 075,9	1,40	0,30	993,2
0	0,00	0,54	1,86	400,74	3 075,9	2,23	0,53	756,8

Annexe B - Lecture synthétique des scénarios hydrologiques

Tableau B1. Trente premiers scénarios du classement hydrologique.

Rang	Scénario	Alias	État / antécédent	Début	Fin	Q max (m ³ /s)	Volume max (hm ³)	Unité dominante	Type
1	DRY	KESINY	NORMAL	2002-05-05	2002-06-08	1 861,0	2 605,5	u1 Anivorano amont	distributed
2	NORMAL	KESINY	NORMAL	2002-05-05	2002-06-08	2 647,7	3 450,2	u1 Anivorano amont	distributed
3	WET	KESINY	NORMAL	2002-05-05	2002-06-08	3 434,4	4 294,8	u1 Anivorano amont	distributed
4	WET	GLORIA	NORMAL	2000-02-10	2000-03-22	3 105,0	6 282,4	u1 Anivorano amont	mixed
5	DRY	GLORIA	WET	2000-02-16	2000-03-16	1 702,4	2 919,6	u1 Anivorano amont	mixed
6	NORMAL	GLORIA	WET	2000-02-16	2000-03-16	2 403,7	3 933,3	u1 Anivorano amont	mixed
7	DRY	GERALDA / HOLLANDA	NORMAL	1994-01-07	1994-02-13	1 493,9	2 732,1	u1 Anivorano amont	mixed
8	NORMAL	GERALDA / HOLLANDA	NORMAL	1994-01-07	1994-02-13	2 082,9	3 644,9	u1 Anivorano amont	mixed
9	WET	GERALDA / HOLLANDA	NORMAL	1994-01-07	1994-02-13	2 671,9	4 664,9	u1 Anivorano amont	mixed
10	DRY	LITANNE / NADIA	WET	1994-02-28	1994-04-01	1 460,2	2 936,7	u1 Anivorano amont	mixed
11	NORMAL	LITANNE / NADIA	WET	1994-02-28	1994-04-01	2 031,1	3 959,7	u1 Anivorano amont	mixed
12	WET	LITANNE / NADIA	WET	1994-02-28	1994-04-02	2 602,0	5 289,4	u1 Anivorano amont	mixed
13	DRY	HARY	NORMAL	2002-02-07	2002-03-18	1 473,5	2 509,2	u1 Anivorano amont	mixed
14	NORMAL	HARY	NORMAL	2002-02-07	2002-03-18	2 051,6	3 302,0	u1 Anivorano amont	mixed
15	WET	HARY	NORMAL	2002-02-07	2002-03-18	2 629,7	4 094,8	u1 Anivorano amont	mixed
16	DRY	UNASSIGNED	WET	1991-03-28	1991-04-30	1 361,7	2 388,2	u1 Anivorano amont	mixed
17	NORMAL	UNASSIGNED	WET	1991-03-28	1991-04-30	1 879,6	3 115,9	u1 Anivorano amont	mixed
18	WET	UNASSIGNED	WET	1991-03-28	1991-04-30	2 397,4	3 843,6	u1 Anivorano amont	distributed
19	WET	FAVIO	NORMAL	2007-01-07	2007-02-14	2 279,1	5 456,5	u1 Anivorano amont	mixed
20	DRY	FAVIO	WET	2007-01-12	2007-02-11	1 304,8	2 668,5	u1 Anivorano amont	mixed
21	NORMAL	FAVIO	WET	2007-01-12	2007-02-11	1 791,9	3 547,1	u1 Anivorano amont	mixed
22	DRY	UNASSIGNED	WET	1992-02-13	1992-03-18	1 317,2	2 294,1	u1 Anivorano amont	mixed
23	NORMAL	UNASSIGNED	WET	1992-02-13	1992-03-18	1 811,1	2 971,0	u1 Anivorano amont	mixed
24	WET	UNASSIGNED	WET	1992-02-13	1992-03-18	2 305,0	3 648,0	u1 Anivorano amont	mixed
25	DRY	UNASSIGNED	NORMAL	1993-02-11	1993-03-12	1 361,1	2 347,4	u1 Anivorano amont	mixed
26	NORMAL	UNASSIGNED	NORMAL	1993-02-11	1993-03-12	1 878,6	3 053,1	u1 Anivorano amont	mixed
27	WET	UNASSIGNED	NORMAL	1993-02-11	1993-03-13	2 396,1	3 758,8	u1 Anivorano amont	mixed
28	DRY	GIOVANNA / IRINA	WET	2012-02-07	2012-03-14	1 287,5	2 353,9	u1 Anivorano amont	mixed
29	NORMAL	GIOVANNA / IRINA	WET	2012-02-07	2012-03-14	1 765,4	3 063,1	u1 Anivorano amont	mixed
30	WET	GIOVANNA / IRINA	WET	2012-02-07	2012-03-14	2 243,3	3 772,3	u1 Anivorano amont	mixed

Annexe C - Lecture des feuilles du test Manning

Note de cohérence méthodologique

Les paramètres pluie-débit, la condition aval maritime, le traitement des événements sans alias et le diagnostic 09U93 sont interprétés selon les mêmes règles dans tout le rapport : paramètres hydrologiques posés et traçables, aval maritime commun aux plans, sélection des événements par réponse hydrologique, et exclusion de 09U93 du calcul principal de l'offset Danloux.

Cette annexe conserve la logique des feuilles du classeur de sensibilité. Chaque ligne indique la fonction de la feuille dans le contrôle Manning Q-H au RS 20059.

Tableau C1. Lecture feuille par feuille du test Manning.

Feuille	Résultat exploité	Interprétation dans le rapport
README	métadonnées, date, CSV source, référence n_ch = 0,030	définit le périmètre interne du test
dashboard	110 lignes, 10 événements, 11 valeurs n_ch, 0 alerte HTab	confirme la complétude globale
qa_qc	110 lignes valides, 0 invalides, 0 doublon	écarte une anomalie de matrice
raw_data	RS 20059, xs_index = 38, Q et H HDF	garantit la même section extraite
analysis_data	110 lignes conservées	base complète des calculs
invalid_rows	aucune ligne	pas d'exclusion numérique
duplicate_keys	aucun couple répété	pas de double comptage
matrix_completeness	10 x 11 combinaisons	test factoriel complet
wide_q_m3s	matrice Q directe	Q peu sensible au Manning
wide_h_m	matrice H directe	H croît avec n_ch
delta_q_abs_ref	écarts Q à n = 0,030	signal Q secondaire
delta_h_abs_ref	écarts H à n = 0,030	bande altimétrique directe
delta_q_pct_ref	écarts relatifs Q	Q reste sous 0,4 %
delta_h_pct_ref	écarts relatifs H	effet H net
ratio_q_ref	Q/Qref proche de 1	faible réponse relative
ratio_h_ref	H/Href entre 0,916 et 1,075	déplacement de cote mesurable
local_sens_all	différences finies Q et H	compare les pentes locales
local_sens_q	pentés Q variables	Q non monotone dans 9 cas
local_sens_h	pentés H positives	réponse H régulière
sens_at_ref	±0,001 autour de 0,030	environ ±0,08 m sur H
regression_q	R ² Q hétérogènes	pas d'équation Q globale
regression_h	R ² H très élevés	relation H lisse
summary_q	amplitudes Q et formes	Q = contrôle secondaire
summary_h	amplitudes H	H = variable porteuse de l'incertitude Manning
n_summary	moyennes par n_ch	déplacement moyen du nuage H
envelope_ref	enveloppe autour de 0,030	borne locale utile pour cartes
ranking	classements H et Q	les deux classements ne mesurent pas le même signal

Annexe D - Traçabilité des sorties finales

Tableau D1. Fichiers de traçabilité utilisés par le rapport.

Objet	Fichier ou série	Usage
Unités contributives	subbasins4.geojson	polygones hydrologiques finaux
Points d'injection	inflows3.geojson	injections explicites et fermeture aval
Hydrogrammes unité 1	rianila4sb_01_u1_anivorano_amont_vohitra_rianila.xlsx	entrée Anivorano
Hydrogrammes unité 2	rianila4sb_02_u2_rongaronga.xlsx	apport Rongaronga
Hydrogrammes unité 3	rianila4sb_03_u3_iaroka.xlsx	apport Iaroka
Hydrogrammes unité 4	rianila4sb_04_u4_residuel_aval_exutoire.xlsx	résiduel aval
Classement hydrologique	hydrograph_dgm_rfe_1991_2020_rianila4sb_event_ranking.xlsx	choix des quinze plans
Paramètres pluie-débit	hydrograph_dgm_rfe_1991_2020_rianila4sb_parameters.csv	C, Nash, baseflow
Résultats HEC-RAS	ras_anivo_15plans_max_ws.xlsx	80 sections x 15 plans
Calage Manning	manning_manual_rs20059.csv	110 extractions Q-H au pont

Annexe E - Origine détaillée des paramètres pluie-débit

Cette annexe documente le statut des coefficients de ruissellement, des temps de réponse Nash et des débits de base. Elle complète la section méthodologique sans introduire un calage hydrologique qui n'a pas été réalisé sur jaugeage continu.

C_NORMAL est calculé à partir d'une valeur de référence égale à 0,40, puis ajusté par descripteurs spatiaux lorsque ceux-ci sont disponibles. Le script applique un effet de pente, une correction par Manning moyen, une contribution de la fraction de rivière et une contribution de la fraction de plaine inondable.

Les états DRY et WET ne sont pas des paramètres libres supplémentaires : ils découlent de C_NORMAL par multiplication par 0,65 et 1,35. Les valeurs sont ensuite bornées entre 0 et 1.

Le lag de Nash est dérivé de la surface de l'unité, du Manning moyen, du Strickler moyen et des fractions spatiales disponibles. Le nombre de réservoirs vaut 4 pour toutes les unités, d'où $k = \text{Lag} / 4$.

Le débit de base total vaut 400 m³/s et il est réparti par surface entre les quatre unités. Cette répartition fournit un état initial commun aux hydrogrammes de crue. Le choix est appuyé par le régime moyen publié à Brickaville pour 1951-1969 : MQ = 345 m³/s, Mq = 57,5 L/s/km² pour un bassin jaugé de 6 000 km². Rapporté aux 7 730,16 km² des quatre unités, 400 m³/s vaut 51,75 L/s/km².

Tableau E1. Paramètres hydrologiques et descripteurs utilisés par unité.

Unité	Aire km ²	Manning moyen	Strickler moyen	C normal	C dry	C wet	Baseflow	Lag	k
u1 Anivorano amont	4 667,87	0,097	11,72	0,456	0,297	0,616	241,54	206,89	51,72
u2 Rongaronga	1 211,48	0,101	11,24	0,455	0,296	0,614	62,69	113,44	28,36
u3 Iaroka	1 404,96	0,083	14,32	0,463	0,301	0,625	72,70	79,49	19,87
u4 résiduel aval	445,85	0,084	14,62	0,463	0,301	0,625	23,07	43,98	11,00

Lecture. Les coefficients proches entre unités traduisent le même schéma de calcul, mais les différences de Manning et de Strickler modifient légèrement C et le lag. L'objectif est de produire des hydrogrammes comparables entre événements, pas d'identifier une seule vérité hydrologique.

Annexe E suite - Formules opérationnelles de la chaîne pluie-débit

Tableau E2. Formules et règles utilisées pour les hydrogrammes.

Étape	Formulation ou règle	Rôle
Pluie pondérée	$P_u(t) = \text{somme}(w_i P_i(t)) / \text{somme}(w_i)$	moyenne surfacique DGM RFE par unité
Pluie efficace	$P_{\text{eff},u,s}(t) = C_{u,s} P_u(t)$	conversion pluie - pluie efficace
Scénario DRY	$C_{\text{DRY}} = 0,65 \times C_{\text{NORMAL}}$	état antécédent sec
Scénario WET	$C_{\text{WET}} = 1,35 \times C_{\text{NORMAL}}$	état antécédent humide
Conversion volume-débit	$I = P_{\text{eff}} / 1000 \times A / \Delta t$	débit brut au pas de 3 h
Routage Nash	$n = 4 ; k = \text{Lag} / 4$	étalement temporel de l'onde
Débit final	$Q = Q_{\text{Nash}} + Q_{\text{base}}$	hydrogramme injectable HEC-RAS

La reproductibilité repose sur deux éléments : les fichiers Excel unitaires qui contiennent les séries q_{m3s} et le fichier CSV de paramètres qui garde les valeurs C, baseflow, Nash n, Lag et k.

L'incertitude sur C n'est pas masquée : elle est représentée par les trois états hydrologiques. Les plans HEC-RAS n'utilisent pas tous le même état ; l'état retenu dépend du classement hydrologique de chaque événement.

Annexe F - Condition aval maritime et portée spatiale

La condition aval imposée à Andevoranto est un niveau périodique commun aux quinze plans. Elle est volontairement simple afin que les différences entre plans proviennent surtout des hydrogrammes et de la géométrie hydraulique, et non d'un calendrier marin différent pour chaque événement.

Tableau F1. Lecture de la frontière maritime.

Paramètre	Valeur	Interprétation dans le modèle
Type de frontière	niveau périodique	fermeture hydraulique aval
Période	12,42 h	marée semi-diurne moyenne
Amplitude	0,50 m	demi-oscillation imposée autour du niveau moyen
Crête à creux	environ 1,00 m	ordre de grandeur de l'oscillation aval
Surcote cyclonique	non ajoutée	non représentée dans ce modèle
Zone la plus sensible	RS 0 à environ RS 5 000 m	influence aval prioritaire
Pont de Brickaville	RS 20 059 m	lecture Danloux et Manning séparée

La période de 12,42 h correspond à la période moyenne d'une marée semi-diurne. Le modèle utilise donc une oscillation marine standard, adaptée à une fermeture aval répétable.

L'amplitude de 0,50 m ne doit pas être lue comme une série observée à Andevoranto. Elle représente un scénario de fermeture aval. Une étude côtière fine devrait utiliser à la place de cette frontière par une série horaire datée et, si nécessaire, par une surcote cyclonique.

La lecture des cartes dans les premiers kilomètres aval doit conserver cette limite. À Brickaville, la discussion principale repose sur les cotes calculées au pont, la comparaison Danloux et la sensibilité Manning.

Références de contexte utilisées pour cette justification : NOAA Tides and Currents Glossary pour la période semi-diurne ; documentation côtière Madagascar ODINAFRICA et tables de marée Toamasina comme contrôle d'ordre de grandeur. Ces références ne transforment pas la frontière en mesure locale.

Annexe G - Événements retenus et événements sans alias cyclonique

Les alias météorologiques sont des repères descriptifs. La sélection des plans repose d'abord sur la réponse hydrologique calculée. Les fenêtres sans alias gardent donc leur place si elles satisfont les critères de débit, volume, montée et état antécédent.

Tableau G1. Justification hydrologique des dix événements retenus.

Début	Fin	Alias	État	Score	Pic m ³ /s	Volume hm ³	Type
2002-05-05	2002-06-08	KESINY	NORMAL	382,0	2 647,72	3 450,16	distributed
2000-02-16	2000-03-16	GLORIA	WET	376,0	3 104,99	6 282,36	mixed
1994-01-07	1994-02-13	GERALDA / HOLLANDA	NORMAL	354,5	2 082,88	3 644,91	mixed
1994-02-28	1994-04-01	LITANNE / NADIA	WET	309,0	2 601,96	5 289,44	mixed
2002-02-07	2002-03-18	HARY	NORMAL	303,0	2 051,60	3 302,01	mixed
1991-03-28	1991-04-30	UNASSIGNED	WET	261,0	2 397,42	3 843,57	distributed
2007-01-12	2007-02-11	FAVIO	WET	251,0	2 279,10	5 456,53	mixed
1992-02-13	1992-03-18	UNASSIGNED	WET	248,0	2 305,05	3 648,03	mixed
1993-02-11	1993-03-12	UNASSIGNED	NORMAL	245,5	1 878,62	3 053,10	mixed
2012-02-07	2012-03-14	GIOVANNA / IRINA	WET	218,5	2 243,34	3 772,25	mixed

Les fenêtres UNASSIGNED ont été retenues par le même classement que les événements nommés. Leur nom ne porte donc pas la preuve hydrologique ; la preuve réside dans les indicateurs du tableau.

Annexe H - Diagnostic Danloux du scénario 09U93

Le scénario 09U93 est en dehors de la plage Danloux utilisée pour l'estimation principale, car son débit au pont est inférieur à 1 430 m³/s. Il est conservé en diagnostic mais n'entre pas dans la moyenne de l'offset.

Le calcul diagnostic applique l'extrapolation linéaire du premier segment Danloux. Cette extrapolation donne Hm ≈ 3,75 m et un résidu ≈ -0,10 m après offset de 1,138 m.

Tableau H1. Traitement retenu du point 09U93 dans la comparaison Danloux.

Traitement	Q 09U93	WS HEC-RAS	Hm utilisé	Hm + 1,138	Résidu	Statut
Extrapolation linéaire	1 230,26	4,79	3,75	4,89	-0,10	retenu comme diagnostic
Interpolation principale	exclu	exclu	exclu	exclu	exclu	hors plage Danloux

Cette annexe fixe la règle utilisée dans tout le rapport : les neuf scénarios dans la plage Danloux servent au calcul de l'offset ; 09U93 sert uniquement de contrôle externe à cette plage.

Annexe I - Pluies annuelles DGM RFE par unité

Le tableau suivant conserve le détail annuel utilisé pour contrôler la période 1991-2020. Il montre la variabilité interannuelle de chaque unité contributive et appuie les hydrogrammes retenus.

Tableau I1. Détail annuel 1991-2020 par unité contributive.

Unité	Année	Pluies (mm)	Moy. jour (mm)	Max jour (mm)	Jours humides	P95 jour	P99 jour
u1 Anivorano amont	1 991	2 123,6	5,82	88,07	206	27,15	43,87
u1 Anivorano amont	1 992	1 784,6	4,88	112,33	192	21,30	50,57
u1 Anivorano amont	1 993	1 788,7	4,90	106,97	192	17,53	43,01
u1 Anivorano amont	1 994	2 651,3	7,26	198,42	204	30,58	65,59
u1 Anivorano amont	1 995	2 073,5	5,68	57,72	203	26,84	39,63
u1 Anivorano amont	1 996	1 794,6	4,90	52,31	181	22,53	42,88
u1 Anivorano amont	1 997	1 630,3	4,47	53,94	186	18,29	38,72
u1 Anivorano amont	1 998	1 514,3	4,15	48,42	177	20,54	38,91
u1 Anivorano amont	1 999	1 148,0	3,15	45,19	170	13,20	26,12
u1 Anivorano amont	2 000	2 110,8	5,77	183,42	188	22,99	58,37
u1 Anivorano amont	2 001	1 496,0	4,10	65,79	172	20,71	35,78
u1 Anivorano amont	2 002	2 485,5	6,81	149,09	218	26,13	74,13
u1 Anivorano amont	2 003	2 215,4	6,07	104,41	219	22,79	36,26
u1 Anivorano amont	2 004	1 915,0	5,23	46,55	191	24,66	39,63
u1 Anivorano amont	2 005	1 944,7	5,33	58,77	202	24,04	41,92
u1 Anivorano amont	2 006	1 678,1	4,60	46,19	191	19,72	33,54
u1 Anivorano amont	2 007	2 178,7	5,97	168,28	196	25,88	63,63
u1 Anivorano amont	2 008	1 694,0	4,63	97,79	191	21,45	43,47
u1 Anivorano amont	2 009	1 923,6	5,27	109,97	192	21,51	54,04
u1 Anivorano amont	2 010	1 952,2	5,35	74,92	179	27,42	42,37
u1 Anivorano amont	2 011	1 436,3	3,94	53,70	196	15,72	29,77
u1 Anivorano amont	2 012	1 985,2	5,42	92,15	209	21,18	40,05
u1 Anivorano amont	2 013	1 986,3	5,44	50,04	203	23,41	39,99
u1 Anivorano amont	2 014	1 963,7	5,38	49,39	217	22,05	31,96
u1 Anivorano amont	2 015	2 540,4	6,96	74,31	224	26,16	49,25
u1 Anivorano amont	2 016	1 904,4	5,20	73,92	213	20,90	41,73
u1 Anivorano amont	2 017	2 231,2	6,11	102,26	235	19,77	39,29
u1 Anivorano amont	2 018	2 108,1	5,78	70,83	218	24,04	44,64
u1 Anivorano amont	2 019	2 471,8	6,77	53,77	252	22,64	37,09
u1 Anivorano amont	2 020	2 063,3	5,64	85,81	243	18,73	33,96
u2 Rongaronga	1 991	3 183,8	8,72	155,95	223	36,17	68,29
u2 Rongaronga	1 992	2 536,8	6,93	101,07	207	28,63	74,12
u2 Rongaronga	1 993	2 681,9	7,35	117,06	205	29,66	68,39
u2 Rongaronga	1 994	3 362,6	9,21	195,50	207	39,53	109,59
u2 Rongaronga	1 995	2 648,7	7,26	100,01	216	29,11	50,99
u2 Rongaronga	1 996	2 330,1	6,37	81,56	189	29,90	56,47
u2 Rongaronga	1 997	2 386,7	6,54	84,37	197	28,39	58,49
u2 Rongaronga	1 998	2 037,2	5,58	59,10	188	23,05	43,64
u2 Rongaronga	1 999	1 832,6	5,02	46,13	200	20,65	35,60
u2 Rongaronga	2 000	3 059,1	8,36	179,62	215	37,50	69,99
u2 Rongaronga	2 001	2 194,6	6,01	68,19	190	25,63	55,70
u2 Rongaronga	2 002	4 007,8	10,98	321,80	220	41,51	129,99
u2 Rongaronga	2 003	3 068,2	8,41	156,82	228	31,73	58,19
u2 Rongaronga	2 004	3 009,1	8,22	79,89	218	33,24	50,51
u2 Rongaronga	2 005	2 836,8	7,77	93,20	221	30,21	56,39
u2 Rongaronga	2 006	2 779,9	7,62	111,77	206	33,19	57,60
u2 Rongaronga	2 007	2 791,7	7,65	154,75	209	32,56	63,75
u2 Rongaronga	2 008	2 424,9	6,63	113,88	204	25,02	55,36
u2 Rongaronga	2 009	2 847,8	7,80	172,46	203	33,22	85,11
u2 Rongaronga	2 010	2 845,4	7,80	75,29	193	35,96	60,51
u2 Rongaronga	2 011	2 018,3	5,53	82,76	216	20,33	47,77
u2 Rongaronga	2 012	2 852,5	7,79	111,73	228	31,92	62,06
u2 Rongaronga	2 013	2 356,2	6,46	76,81	193	29,96	48,85
u2 Rongaronga	2 014	2 480,7	6,80	64,97	226	27,42	46,70
u2 Rongaronga	2 015	2 852,8	7,82	84,07	218	33,33	57,00
u2 Rongaronga	2 016	2 210,8	6,04	81,59	208	25,37	41,48
u2 Rongaronga	2 017	2 683,3	7,35	85,77	225	28,15	48,30
u2 Rongaronga	2 018	2 491,4	6,83	81,45	221	27,67	54,50

Unité	Année	Pluies (mm)	Moy. jour (mm)	Max jour (mm)	Jours humides	P95 jour	P99 jour
u2 Rongaronga	2 019	2 684,1	7,35	79,66	245	28,61	45,89
u2 Rongaronga	2 020	2 644,3	7,22	85,94	243	27,04	56,22
u3 Iaroka	1 991	2 333,0	6,39	76,58	207	31,23	57,61
u3 Iaroka	1 992	1 948,0	5,32	136,67	198	21,25	56,75
u3 Iaroka	1 993	1 943,4	5,32	146,62	196	20,11	51,76
u3 Iaroka	1 994	2 933,9	8,04	201,84	198	35,43	89,81
u3 Iaroka	1 995	2 347,0	6,43	78,65	196	26,11	43,39
u3 Iaroka	1 996	1 657,3	4,53	57,72	175	23,36	42,57
u3 Iaroka	1 997	1 446,1	3,96	51,73	168	18,07	35,90
u3 Iaroka	1 998	1 390,9	3,81	45,56	178	17,77	34,43
u3 Iaroka	1 999	1 167,3	3,20	36,24	176	14,64	30,95
u3 Iaroka	2 000	2 110,6	5,77	169,15	187	23,86	62,80
u3 Iaroka	2 001	1 602,6	4,39	86,12	181	21,50	37,40
u3 Iaroka	2 002	2 610,9	7,15	148,51	223	26,67	76,92
u3 Iaroka	2 003	2 345,2	6,43	95,84	222	23,59	42,06
u3 Iaroka	2 004	1 849,5	5,05	54,71	200	24,07	39,50
u3 Iaroka	2 005	1 915,0	5,25	59,19	207	26,27	38,97
u3 Iaroka	2 006	1 717,8	4,71	54,24	197	21,84	33,50
u3 Iaroka	2 007	2 243,2	6,15	165,62	202	26,56	67,35
u3 Iaroka	2 008	1 754,0	4,79	95,73	186	19,90	43,75
u3 Iaroka	2 009	1 884,0	5,16	105,48	197	20,70	45,70
u3 Iaroka	2 010	1 983,2	5,43	82,73	181	23,88	54,12
u3 Iaroka	2 011	1 428,8	3,91	47,04	190	14,84	34,25
u3 Iaroka	2 012	2 419,0	6,61	128,07	222	25,74	54,15
u3 Iaroka	2 013	2 649,0	7,26	65,74	212	32,51	48,52
u3 Iaroka	2 014	2 496,6	6,84	66,14	225	27,81	41,19
u3 Iaroka	2 015	3 078,2	8,43	78,59	235	32,52	60,67
u3 Iaroka	2 016	2 504,0	6,84	73,46	219	28,12	56,13
u3 Iaroka	2 017	2 625,4	7,19	109,60	239	24,36	56,64
u3 Iaroka	2 018	2 688,0	7,36	100,36	222	28,07	54,22
u3 Iaroka	2 019	2 913,4	7,98	73,78	258	27,00	41,66
u3 Iaroka	2 020	2 568,9	7,02	107,91	248	25,06	42,89
u4 résiduel aval	1 991	2 826,2	7,74	87,39	226	37,16	68,87
u4 résiduel aval	1 992	2 269,8	6,20	143,68	192	24,69	54,23
u4 résiduel aval	1 993	2 402,9	6,58	146,89	191	25,75	59,06
u4 résiduel aval	1 994	3 373,1	9,24	195,39	193	39,10	127,29
u4 résiduel aval	1 995	2 727,7	7,47	83,56	195	30,90	47,73
u4 résiduel aval	1 996	1 677,1	4,58	48,60	169	24,46	41,57
u4 résiduel aval	1 997	1 679,2	4,60	60,02	178	20,20	45,61
u4 résiduel aval	1 998	1 475,9	4,04	37,14	175	17,41	29,35
u4 résiduel aval	1 999	1 481,7	4,06	39,54	170	18,14	28,53
u4 résiduel aval	2 000	2 719,3	7,43	169,71	204	30,07	69,32
u4 résiduel aval	2 001	2 013,4	5,52	79,08	174	24,13	38,51
u4 résiduel aval	2 002	3 503,1	9,60	280,92	220	33,52	108,88
u4 résiduel aval	2 003	2 876,9	7,88	120,54	223	28,91	47,46
u4 résiduel aval	2 004	2 378,7	6,50	68,48	206	26,91	39,22
u4 résiduel aval	2 005	2 301,8	6,31	65,86	205	24,59	41,83
u4 résiduel aval	2 006	2 353,7	6,45	75,29	195	26,17	50,63
u4 résiduel aval	2 007	2 664,4	7,30	151,18	198	30,43	66,09
u4 résiduel aval	2 008	2 178,0	5,95	95,63	188	25,47	51,85
u4 résiduel aval	2 009	2 423,2	6,64	123,67	187	27,29	64,97
u4 résiduel aval	2 010	2 525,9	6,92	87,85	185	30,51	50,76
u4 résiduel aval	2 011	1 807,4	4,95	60,16	202	17,16	34,61
u4 résiduel aval	2 012	2 824,0	7,72	140,41	225	28,08	61,11
u4 résiduel aval	2 013	2 478,6	6,79	74,50	207	30,53	47,21
u4 résiduel aval	2 014	2 448,9	6,71	62,75	232	25,21	38,69
u4 résiduel aval	2 015	2 910,9	7,98	102,74	232	30,57	61,92
u4 résiduel aval	2 016	2 357,3	6,44	83,96	211	23,98	54,54
u4 résiduel aval	2 017	2 498,2	6,84	91,45	231	23,98	42,18
u4 résiduel aval	2 018	2 564,1	7,02	95,09	224	25,63	54,13
u4 résiduel aval	2 019	2 790,0	7,64	60,39	261	25,21	42,64
u4 résiduel aval	2 020	2 603,6	7,11	93,25	250	24,10	38,55

Annexe J - Climatologie mensuelle des pluies

La climatologie mensuelle sert à situer les événements dans le cycle saisonnier. Les cumuls les plus forts sont concentrés dans la saison chaude et humide, mais leur intensité diffère entre unités.

Tableau J1. Climatologie mensuelle DGM RFE par unité.

Unité	Mois	Moyenne mensuelle	Écart-type	Min	Max	Jours humides moyens
u1 Anivorano amont	1	322,7	143,6	96,3	710,5	23,2
u1 Anivorano amont	2	336,0	116,4	122,6	583,0	21,8
u1 Anivorano amont	3	310,2	131,6	101,8	702,7	22,8
u1 Anivorano amont	4	131,5	88,6	24,4	484,2	15,9
u1 Anivorano amont	5	136,8	92,2	34,2	528,7	18,7
u1 Anivorano amont	6	133,5	58,7	56,6	265,8	18,7
u1 Anivorano amont	7	145,7	66,3	60,5	281,4	19,3
u1 Anivorano amont	8	60,6	28,1	19,1	150,1	12,2
u1 Anivorano amont	9	48,8	31,5	1,9	137,3	10,1
u1 Anivorano amont	10	49,1	25,3	11,5	97,1	9,7
u1 Anivorano amont	11	93,2	59,7	4,9	237,0	12,0
u1 Anivorano amont	12	191,7	102,4	47,2	452,9	17,8
u2 Rongaronga	1	335,2	155,8	98,9	724,6	22,0
u2 Rongaronga	2	394,6	139,8	148,4	717,3	22,0
u2 Rongaronga	3	364,8	155,1	98,9	898,5	21,7
u2 Rongaronga	4	265,5	145,3	66,5	759,3	18,7
u2 Rongaronga	5	269,8	160,2	107,9	996,2	20,5
u2 Rongaronga	6	206,7	69,6	90,4	352,9	18,9
u2 Rongaronga	7	200,7	68,3	102,1	400,4	19,3
u2 Rongaronga	8	135,5	43,0	64,5	276,5	17,1
u2 Rongaronga	9	138,1	126,6	14,6	433,7	13,5
u2 Rongaronga	10	64,1	32,7	16,8	131,3	9,8
u2 Rongaronga	11	99,4	62,2	13,7	277,6	11,8
u2 Rongaronga	12	197,1	111,0	48,1	538,5	16,7
u3 Iaroka	1	319,0	145,5	64,4	677,2	22,2
u3 Iaroka	2	335,6	120,2	122,9	554,4	20,9
u3 Iaroka	3	341,6	157,5	110,9	865,7	23,3
u3 Iaroka	4	128,2	93,2	25,8	525,8	15,1
u3 Iaroka	5	177,7	111,8	42,9	598,3	19,4
u3 Iaroka	6	153,5	101,2	18,5	365,0	17,8
u3 Iaroka	7	201,7	168,2	48,3	518,8	19,2
u3 Iaroka	8	80,9	35,5	22,1	183,6	14,4
u3 Iaroka	9	71,9	37,4	11,2	164,1	12,7
u3 Iaroka	10	58,6	30,4	13,4	124,9	10,7
u3 Iaroka	11	105,7	64,9	4,6	248,0	12,3
u3 Iaroka	12	177,5	98,4	42,9	410,5	16,7
u4 résiduel aval	1	308,3	152,9	48,0	685,0	19,9
u4 résiduel aval	2	339,3	125,3	113,2	557,8	20,3
u4 résiduel aval	3	340,7	172,5	74,0	950,8	21,4
u4 résiduel aval	4	169,2	108,6	42,6	599,0	15,8
u4 résiduel aval	5	304,1	167,7	87,4	981,9	20,9
u4 résiduel aval	6	210,3	61,8	75,1	358,3	19,5
u4 résiduel aval	7	214,1	54,7	122,2	357,6	20,9
u4 résiduel aval	8	110,5	44,9	27,9	210,6	15,0
u4 résiduel aval	9	105,1	58,5	22,8	261,7	14,1
u4 résiduel aval	10	63,0	33,4	15,3	134,6	10,5
u4 résiduel aval	11	103,7	61,2	10,0	248,0	11,6
u4 résiduel aval	12	169,5	105,1	37,1	431,1	15,2

Annexe K - Pluies journalières maximales par unité

Tableau K1. Quinze pluies journalières maximales par unité.

Unité	Rang	Date	Pluie (mm)
u1 Anivorano amont	1	1994-02-02	198,42
u1 Anivorano amont	2	2000-03-02	183,42
u1 Anivorano amont	3	2007-03-16	168,28
u1 Anivorano amont	4	2002-05-11	149,09
u1 Anivorano amont	5	1994-01-13	148,06
u1 Anivorano amont	6	2007-01-26	123,32
u1 Anivorano amont	7	1992-02-19	112,33
u1 Anivorano amont	8	2002-05-10	111,03
u1 Anivorano amont	9	2009-04-06	109,97
u1 Anivorano amont	10	1993-03-01	106,97
u1 Anivorano amont	11	2003-05-09	104,41
u1 Anivorano amont	12	2017-03-08	102,26
u1 Anivorano amont	13	2002-02-13	99,12
u1 Anivorano amont	14	2008-02-17	97,79
u1 Anivorano amont	15	1994-03-15	96,10
u2 Rongaronga	1	2002-05-11	321,80
u2 Rongaronga	2	2002-05-10	195,80
u2 Rongaronga	3	1994-02-02	195,50
u2 Rongaronga	4	2000-03-02	179,62
u2 Rongaronga	5	2009-04-06	172,46
u2 Rongaronga	6	2003-05-09	156,82
u2 Rongaronga	7	1991-04-02	155,95
u2 Rongaronga	8	2002-03-10	155,27
u2 Rongaronga	9	2002-02-13	154,92
u2 Rongaronga	10	2007-03-16	154,75
u2 Rongaronga	11	2007-01-26	151,93
u2 Rongaronga	12	1994-01-13	145,85
u2 Rongaronga	13	1994-03-06	121,09
u2 Rongaronga	14	1994-02-28	118,79
u2 Rongaronga	15	1993-03-01	117,06
u3 Iaroka	1	1994-02-02	201,84
u3 Iaroka	2	1994-01-13	178,88
u3 Iaroka	3	2000-03-02	169,15
u3 Iaroka	4	2007-03-16	165,62
u3 Iaroka	5	2002-05-11	148,51
u3 Iaroka	6	1993-03-02	146,62
u3 Iaroka	7	1992-02-19	136,67
u3 Iaroka	8	2012-02-13	128,07
u3 Iaroka	9	1994-03-15	122,20
u3 Iaroka	10	2002-05-10	118,59
u3 Iaroka	11	2007-01-26	112,95
u3 Iaroka	12	2017-03-08	109,60
u3 Iaroka	13	2020-02-14	107,91
u3 Iaroka	14	2009-04-06	105,48
u3 Iaroka	15	2002-02-13	105,22
u4 résiduel aval	1	2002-05-11	280,92
u4 résiduel aval	2	1994-01-13	195,39
u4 résiduel aval	3	2002-05-10	183,45
u4 résiduel aval	4	1994-02-02	177,22

Unité	Rang	Date	Pluie (mm)
u4 résiduel aval	5	2000-03-02	169,71
u4 résiduel aval	6	2007-03-16	151,18
u4 résiduel aval	7	1993-03-02	146,89
u4 résiduel aval	8	1992-02-19	143,68
u4 résiduel aval	9	2012-02-13	140,41
u4 résiduel aval	10	2002-02-13	136,64
u4 résiduel aval	11	1994-03-06	133,72
u4 résiduel aval	12	1994-03-15	127,95
u4 résiduel aval	13	1994-02-28	126,91
u4 résiduel aval	14	2002-03-10	123,75
u4 résiduel aval	15	2009-04-06	123,67

Ces maxima journaliers ne constituent pas le classement des hydrogrammes. Ils montrent toutefois les dates et unités qui concentrent les apports pluviométriques les plus élevés.

Annexe L - Classements complémentaires des hydrogrammes

Tableau L1. Dix pics principaux par scénario DRY, NORMAL et WET.

Scénario	Rang	Date	Début fenêtre	Fin fenêtre	Alias	Q max	T retour estimé
DRY	1	2002-05-14	2002-05-07	2002-05-21	KESINY	1 861,0	67,8
DRY	2	2000-03-07	2000-02-29	2000-03-14	GLORIA	1 702,4	31,6
DRY	3	1994-02-05	1994-01-29	1994-02-12	GERALDA / HOLLANDA	1 493,9	11,8
DRY	4	2002-02-16	2002-02-09	2002-02-23	UNASSIGNED	1 473,5	10,7
DRY	5	1994-03-08	1994-03-01	1994-03-15	LITANNE	1 460,2	10,1
DRY	6	1991-04-06	1991-03-30	1991-04-13	UNASSIGNED	1 361,7	6,4
DRY	7	1993-03-04	1993-02-25	1993-03-11	UNASSIGNED	1 361,1	6,4
DRY	8	1992-02-24	1992-02-17	1992-03-02	UNASSIGNED	1 317,2	5,3
DRY	9	2007-01-29	2007-01-22	2007-02-05	UNASSIGNED	1 304,8	5,0
DRY	10	2012-03-04	2012-02-26	2012-03-11	IRINA	1 287,5	4,6
NORMAL	1	2002-05-14	2002-05-07	2002-05-21	KESINY	2 647,7	67,8
NORMAL	2	2000-03-07	2000-02-29	2000-03-14	GLORIA	2 403,7	31,6
NORMAL	3	1994-02-05	1994-01-29	1994-02-12	GERALDA / HOLLANDA	2 082,9	11,8
NORMAL	4	2002-02-16	2002-02-09	2002-02-23	UNASSIGNED	2 051,6	10,7
NORMAL	5	1994-03-08	1994-03-01	1994-03-15	LITANNE	2 031,1	10,1
NORMAL	6	1991-04-06	1991-03-30	1991-04-13	UNASSIGNED	1 879,6	6,4
NORMAL	7	1993-03-04	1993-02-25	1993-03-11	UNASSIGNED	1 878,6	6,4
NORMAL	8	1992-02-24	1992-02-17	1992-03-02	UNASSIGNED	1 811,1	5,3
NORMAL	9	2007-01-29	2007-01-22	2007-02-05	UNASSIGNED	1 791,9	5,0
NORMAL	10	2012-03-04	2012-02-26	2012-03-11	IRINA	1 765,4	4,6
WET	1	2002-05-14	2002-05-07	2002-05-21	KESINY	3 434,4	67,8
WET	2	2000-03-07	2000-02-29	2000-03-14	GLORIA	3 105,0	31,6
WET	3	1994-02-05	1994-01-29	1994-02-12	GERALDA / HOLLANDA	2 671,9	11,8
WET	4	2002-02-16	2002-02-09	2002-02-23	UNASSIGNED	2 629,7	10,7
WET	5	1994-03-08	1994-03-01	1994-03-15	LITANNE	2 602,0	10,1
WET	6	1991-04-06	1991-03-30	1991-04-13	UNASSIGNED	2 397,4	6,4
WET	7	1993-03-04	1993-02-25	1993-03-11	UNASSIGNED	2 396,1	6,4
WET	8	1992-02-24	1992-02-17	1992-03-02	UNASSIGNED	2 305,0	5,3
WET	9	2007-01-29	2007-01-22	2007-02-05	UNASSIGNED	2 279,1	5,0
WET	10	2012-03-04	2012-02-26	2012-03-11	IRINA	2 243,3	4,6

Annexe L suite - Fréquences descriptives des débits

Tableau L2. Indicateurs descriptifs et fréquentiels du débit total.

Scénario	Méthode	T retour ans	Q m ³ /s	Moyenne ann max	Écart-type ann max	Min	Max
DRY	descriptive			1 114,7	263,6	597,1	1 861,0
DRY	gumbel_mom	2,0	1 071,4				
DRY	gumbel_mom	5,0	1 304,3				
DRY	gumbel_mom	10,0	1 458,5				
DRY	gumbel_mom	25,0	1 653,4				
DRY	gumbel_mom	50,0	1 798,0				
DRY	gumbel_mom	100,0	1 941,4				
DRY	gumbel_mom	1 000,0	2 415,6				
DRY	lognormal_mom	2,0	1 085,9				
DRY	lognormal_mom	5,0	1 321,3				
DRY	lognormal_mom	10,0	1 464,0				
DRY	lognormal_mom	25,0	1 633,2				
DRY	lognormal_mom	50,0	1 752,8				
DRY	lognormal_mom	100,0	1 867,8				
DRY	lognormal_mom	1 000,0	2 231,9				
NORMAL	descriptive			1 499,5	405,5	703,2	2 647,7
NORMAL	gumbel_mom	2,0	1 432,9				
NORMAL	gumbel_mom	5,0	1 791,3				
NORMAL	gumbel_mom	10,0	2 028,5				
NORMAL	gumbel_mom	25,0	2 328,3				
NORMAL	gumbel_mom	50,0	2 550,7				
NORMAL	gumbel_mom	100,0	2 771,5				
NORMAL	gumbel_mom	1 000,0	3 500,9				
NORMAL	lognormal_mom	2,0	1 448,4				
NORMAL	lognormal_mom	5,0	1 818,0				
NORMAL	lognormal_mom	10,0	2 047,3				
NORMAL	lognormal_mom	25,0	2 323,8				
NORMAL	lognormal_mom	50,0	2 521,9				
NORMAL	lognormal_mom	100,0	2 714,6				
NORMAL	lognormal_mom	1 000,0	3 336,5				
WET	descriptive			1 884,4	547,4	809,3	3 434,4
WET	gumbel_mom	2,0	1 794,5				
WET	gumbel_mom	5,0	2 278,2				
WET	gumbel_mom	10,0	2 598,5				
WET	gumbel_mom	25,0	3 003,2				
WET	gumbel_mom	50,0	3 303,5				
WET	gumbel_mom	100,0	3 601,5				
WET	gumbel_mom	1 000,0	4 586,2				
WET	lognormal_mom	2,0	1 809,7				
WET	lognormal_mom	5,0	2 315,7				
WET	lognormal_mom	10,0	2 634,2				
WET	lognormal_mom	25,0	3 022,4				
WET	lognormal_mom	50,0	3 303,0				
WET	lognormal_mom	100,0	3 577,6				
WET	lognormal_mom	1 000,0	4 474,9				

Annexe M - Sections représentatives par plan HEC-RAS

Les tableaux suivants retiennent des stations représentatives pour chaque plan : aval, secteur bas, pont de Brickaville, aval intermédiaire et amont Anivorano. Ils permettent de relire la progression spatiale des lignes d'eau sans reproduire les 80 sections complètes de chaque plan.

Plan 01KS

Tableau M-01KS. Stations représentatives du plan 01KS.

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	2 615,3	1,69	2,09	754,8
5 349	2 615,3	3,75	0,71	1 183,1
10 037	1 807,2	4,45	0,81	533,6
15 039	1 857,5	5,01	1,35	399,6
20 059	1 874,5	5,73	1,63	226,8
24 884	1 186,8	6,21	0,59	513,0
30 186	1 284,5	7,28	1,43	316,4
34 797	1 290,0	8,48	1,27	243,3
36 847	1 290,1	8,85	1,10	266,5

Plan 02GL

Tableau M-02GL. Stations représentatives du plan 02GL.

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	3 075,9	1,86	2,23	756,8
5 349	3 076,0	4,03	0,76	1 205,3
10 037	2 241,3	4,78	0,93	538,8
15 039	2 305,7	5,42	1,49	427,9
20 059	2 320,4	6,21	1,84	230,6
24 884	1 728,3	6,83	0,74	525,3
30 186	1 765,8	7,95	1,58	323,8
34 797	1 771,2	9,23	1,48	248,8
36 847	1 771,4	9,65	1,27	273,0

Plan 03GH

Tableau M-03GH. Stations représentatives du plan 03GH.

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	2 051,0	1,46	1,90	752,2
5 349	2 051,0	3,37	0,63	1 153,5
10 037	1 395,8	3,99	0,70	527,7
15 039	1 475,2	4,48	1,25	348,1
20 059	1 496,1	5,17	1,46	222,7
24 884	1 173,8	5,68	0,67	501,4
30 186	1 202,4	7,06	1,44	314,1
34 797	1 203,6	8,31	1,23	242,0
36 847	1 203,8	8,68	1,07	265,1

Plan 04LN**Tableau M-04LN. Stations représentatives du plan 04LN.**

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	2 577,8	1,68	2,08	754,6
5 349	2 577,8	3,72	0,70	1 181,2
10 037	1 716,1	4,41	0,78	532,9
15 039	1 768,0	4,93	1,32	389,7
20 059	1 789,2	5,63	1,58	226,0
24 884	1 200,7	6,12	0,61	511,0
30 186	1 237,9	7,21	1,41	315,6
34 797	1 244,2	8,41	1,25	242,7
36 847	1 244,6	8,77	1,08	265,8

Plan 05HA**Tableau M-05HA. Stations représentatives du plan 05HA.**

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	2 029,1	1,45	1,89	752,1
5 349	2 029,1	3,35	0,63	1 152,2
10 037	1 481,5	4,00	0,74	527,8
15 039	1 513,3	4,52	1,27	349,2
20 059	1 522,5	5,22	1,47	222,9
24 884	1 056,5	5,69	0,61	501,5
30 186	1 091,9	6,93	1,38	312,5
34 797	1 094,8	8,13	1,18	240,6
36 847	1 095,0	8,48	1,02	263,4

Plan 06U91**Tableau M-06U91. Stations représentatives du plan 06U91.**

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	2 367,5	1,59	2,01	753,7
5 349	2 367,6	3,59	0,67	1 170,5
10 037	1 645,8	4,26	0,77	531,0
15 039	1 699,0	4,80	1,31	373,5
20 059	1 711,7	5,51	1,55	225,1
24 884	1 147,3	5,99	0,60	508,1
30 186	1 208,6	7,13	1,41	314,8
34 797	1 213,8	8,35	1,23	242,3
36 847	1 214,2	8,71	1,07	265,3

Plan 07FA**Tableau M-07FA. Stations représentatives du plan 07FA.**

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	2 255,4	1,55	1,97	753,2
5 349	2 255,4	3,51	0,66	1 164,6
10 037	1 594,8	4,18	0,76	530,0
15 039	1 647,1	4,72	1,30	364,2
20 059	1 661,0	5,43	1,53	224,4
24 884	1 225,8	5,94	0,66	506,9
30 186	1 257,6	7,18	1,44	315,4
34 797	1 260,2	8,42	1,26	242,8
36 847	1 260,4	8,79	1,09	265,9

Plan 08U92

Tableau M-08U92. Stations représentatives du plan 08U92.

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	2 278,1	1,55	1,98	753,3
5 349	2 278,1	3,53	0,66	1 165,8
10 037	1 694,2	4,21	0,80	530,4
15 039	1 742,2	4,79	1,35	372,6
20 059	1 752,0	5,53	1,58	225,3
24 884	1 218,8	6,04	0,63	509,2
30 186	1 230,4	7,18	1,41	315,4
34 797	1 232,1	8,39	1,24	242,6
36 847	1 232,1	8,75	1,07	265,6

Plan 09U93

Tableau M-09U93. Stations représentatives du plan 09U93.

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	1 854,5	1,38	1,83	751,3
5 349	1 854,5	3,22	0,60	1 141,9
10 037	1 145,2	3,77	0,61	525,1
15 039	1 200,1	4,17	1,12	338,7
20 059	1 232,1	4,79	1,31	220,1
24 884	946,7	5,24	0,62	477,6
30 186	978,4	6,70	1,36	309,2
34 797	979,2	7,90	1,12	238,9
36 847	979,2	8,24	0,96	261,5

Plan 10GI

Tableau M-10GI. Stations représentatives du plan 10GI.

RS	Q	WS	V chenal	Largeur miroir
0	2 230,1	1,53	1,97	753,1
5 349	2 230,1	3,49	0,66	1 163,3
10 037	1 558,5	4,16	0,75	529,7
15 039	1 582,1	4,67	1,27	359,1
20 059	1 595,4	5,36	1,49	223,8
24 884	1 162,5	5,84	0,64	504,9
30 186	1 187,8	7,08	1,42	314,2
34 797	1 190,1	8,30	1,22	241,9
36 847	1 190,1	8,66	1,06	264,9

Annexe N - Statut des hypothèses et sources de contrôle

Tableau N1. Règles finales d'interprétation.

Élément	Statut dans le rapport	Source ou contrôle
DEM COP30	base topographique retenue	pré-benchmark ESA WorldCover
Domaine HEC-RAS	80 sections de RS 36 847 à RS 0	sorties Max WS des quinze plans
Paramètres pluie-débit	paramétrage de scénario, non ajusté sur jaugeage	CSV de paramètres + script 13
Évènements UNASSIGNED	fenêtres hydrologiques sans alias cyclonique	classement hydrographique
Condition aval	frontière marine périodique commune	période semi-diurne + amplitude de calcul
09U93 Danloux	diagnostic hors plage, extrapolé	exclu de l'offset principal
Manning	test de sensibilité au pont	110 simulations Manning Q-H

Annexe O - Profil en long de la rivière et profils en travers des stations HEC-RAS

Rianila aval - profil en long aux intersections XS x riviere

eau Brickaville = 4.0 m NGM | pente eau = 12.0 cm/km | source pente : valeur commune issues des profils en travers

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 1/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Andevoranto - XS_001 - Order 001 - RS 0.000 m - min 0.000 m - eau 1.580 m NGM

Andevoranto - XS_002 - Order 002 - RS 174.158 m - min 0.000 m - eau 1.601 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 2/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Andevoranto - XS_003 - Order 003 - RS 637.165 m - min 0.000 m - eau 1.657 m NGM

Andevoranto - XS_004 - Order 004 - RS 1 133.214 m - min 0.000 m - eau 1.716 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 3/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Andevoranto - XS_005 - Order 005 - RS 1 629.263 m - min 0.000 m - eau 1.776 m NGM

Andevoranto - XS_006 - Order 006 - RS 2 138.404 m - min 0.000 m - eau 1.837 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 4/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Manarantsandry - XS_007 - Order 007 - RS 2 647.544 m - min 0.000 m - eau 1.899 m NGM

Manerinerina - XS_008 - Order 008 - RS 3 173.644 m - min 0.000 m - eau 1.962 m NGM

station transversale (m)

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 5/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Manerinerina - XS_009 - Order 009 - RS 3 699.744 m - min 0.000 m - eau 2.025 m NGM

Manerinerina - XS_010 - Order 010 - RS 4 461.344 m - min 0.000 m - eau 2.117 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 6/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Manerinerina - XS_011 - Order 011 - RS 5 348.860 m - min 0.000 m - eau 2.224 m NGM

Manakambahiny - XS_012 - Order 012 - RS 5 820.355 m - min 0.000 m - eau 2.281 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 7/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Manakambahiny - XS_013 - Order 013 - RS 6 397.741 m - min 0.000 m - eau 2.350 m NGM

Manakambahiny - XS_014 - Order 014 - RS 6 667.285 m - min 0.000 m - eau 2.383 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 8/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ambatobe - XS_015 - Order 015 - RS 7 160.219 m - min 0.000 m - eau 2.442 m NGM

Ambatobe - XS_016 - Order 016 - RS 7 653.152 m - min 0.000 m - eau 2.501 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 9/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ambatobe - XS_017 - Order 017 - RS 8 125.858 m - min 0.000 m - eau 2.558 m NGM

Ambatobe - XS_018 - Order 018 - RS 8 598.565 m - min 0.000 m - eau 2.615 m NGM

station transversale (m)

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 10/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ambatobe - XS_019 - Order 019 - RS 9 069.341 m - min 0.000 m - eau 2.672 m NGM

Ianakonitra - XS_020 - Order 020 - RS 9 540.118 m - min 0.000 m - eau 2.729 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 11/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ianakonitra - XS_021 - Order 021 - RS 10 036.631 m - min 0.000 m - eau 2.788 m NGM

Ianakonitra - XS_022 - Order 022 - RS 10 533.143 m - min 0.000 m - eau 2.848 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 12/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ianakonitra - XS_023 - Order 023 - RS 11 031.681 m - min 0.000 m - eau 2.908 m NGM

Ianakonitra - XS_024 - Order 024 - RS 11 530.219 m - min 0.000 m - eau 2.968 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 13/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ranomainty - XS_025 - Order 025 - RS 12 005.394 m - min 0.000 m - eau 3.025 m NGM

Ranomainty - XS_026 - Order 026 - RS 12 480.569 m - min 0.000 m - eau 3.083 m NGM

station transversale (m)

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 14/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ranomainty - XS_027 - Order 027 - RS 12 982.403 m - min 0.000 m - eau 3.143 m NGM

Tanandava I - XS_028 - Order 028 - RS 13 484.238 m - min 0.000 m - eau 3.203 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 15/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Tanandava I - XS_029 - Order 029 - RS 13 994.892 m - min 0.000 m - eau 3.265 m NGM

Tanandava I - XS_030 - Order 030 - RS 14 505.547 m - min 0.000 m - eau 3.326 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 16/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Tanandava I - XS_031 - Order 031 - RS 15 037.524 m - min 0.000 m - eau 3.391 m NGM

Sahatakoly - XS_032 - Order 032 - RS 15 569.502 m - min 0.000 m - eau 3.455 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 17/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ambohimananarivo - XS_033 - Order 033 - RS 16 048.107 m - min 0.000 m - eau 3.512 m NGM

Ambohimananarivo - XS_034 - Order 034 - RS 16 526.712 m - min 0.000 m - eau 3.570 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 18/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ambohimanarivo - XS_035 - Order 035 - RS 16 989.106 m - min 0.000 m - eau 3.625 m NGM

Avilona - XS_036 - Order 036 - RS 17 351.499 m - min 0.000 m - eau 3.669 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 19/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Avilona - XS_037 - Order 037 - RS 18 105.220 m - min 0.000 m - eau 3.760 m NGM

Cinzano - XS_038 - Order 038 - RS 18 558.941 m - min 0.000 m - eau 3.815 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 20/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Cinzano - XS_039 - Order 039 - RS 19 424.777 m - min 0.000 m - eau 3.919 m NGM

Cinzano - XS_040 - Order 040 - RS 19 669.825 m - min 0.000 m - eau 3.948 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 21/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Cinzano - XS_041 - Order 041 - RS 19 876.242 m - min 0.000 m - eau 3.973 m NGM

Cinzano - XS_042 - Order 042 - RS 20 099.431 m - min 0.000 m - eau 4.000 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 22/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Cinzano - XS_043 - Order 043 - RS 20 303.495 m - min 0.000 m - eau 4.025 m NGM

Menagisy - XS_044 - Order 044 - RS 20 487.337 m - min 0.000 m - eau 4.047 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 23/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Menagisy - XS_045 - Order 045 - RS 20 754.154 m - min 0.000 m - eau 4.079 m NGM

Brickaville - XS_046 - Order 046 - RS 20 976.154 m - min 0.000 m - eau 4.106 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 24/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Brickaville - XS_047 - Order 047 - RS 21 211.036 m - min 0.000 m - eau 4.134 m NGM

Brickaville - XS_048 - Order 048 - RS 21 332.112 m - min 0.000 m - eau 4.148 m NGM

station transversale (m)

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 25/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ambodiampaly - XS_049 - Order 049 - RS 21 829.082 m - min 0.500 m - eau 4.208 m NGM

Ambodiampaly - XS_050 - Order 050 - RS 22 326.052 m - min 0.500 m - eau 4.268 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 26/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Morafeno - XS_051 - Order 051 - RS 22 867.092 m - min 1.000 m - eau 4.333 m NGM

Morafeno - XS_052 - Order 052 - RS 23 408.132 m - min 1.000 m - eau 4.398 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 27/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Morafeno - XS_053 - Order 053 - RS 23 945.124 m - min 1.000 m - eau 4.463 m NGM

Maromamy - XS_054 - Order 054 - RS 24 482.115 m - min 1.500 m - eau 4.528 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 28/40
Repères : XS_001 Andevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Maromamy - XS_055 - Order 055 - RS 24 984.851 m - min 1.500 m - eau 4.588 m NGM

Maromamy - XS_056 - Order 056 - RS 25 487.587 m - min 2.000 m - eau 4.649 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 29/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Maromamy - XS_057 - Order 057 - RS 26 031.512 m - min 2.000 m - eau 4.714 m NGM

Maromamy - XS_058 - Order 058 - RS 26 575.438 m - min 2.500 m - eau 4.780 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 30/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Maromamy - XS_059 - Order 059 - RS 27 112.709 m - min 2.500 m - eau 4.844 m NGM

Sahamorona - XS_060 - Order 060 - RS 27 649.980 m - min 3.000 m - eau 4.909 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 31/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Sahamorona - XS_061 - Order 061 - RS 28 153.667 m - min 3.000 m - eau 4.970 m NGM

Ambodivandrika - XS_062 - Order 062 - RS 28 657.354 m - min 3.464 m - eau 5.030 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 32/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ambodivandrika - XS_063 - Order 063 - RS 29 181.333 m - min 3.500 m - eau 5.094 m NGM

Ambodivandrika - XS_064 - Order 064 - RS 29 705.312 m - min 3.500 m - eau 5.157 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 33/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ambodivandrika - XS_065 - Order 065 - RS 30 185.763 m - min 4.000 m - eau 5.214 m NGM

Ampasimaneva - XS_066 - Order 066 - RS 30 666.214 m - min 4.000 m - eau 5.272 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 34/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ampasimaneva - XS_067 - Order 067 - RS 31 192.005 m - min 4.000 m - eau 5.336 m NGM

Ampasimaneva - XS_068 - Order 068 - RS 31 717.797 m - min 4.000 m - eau 5.399 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 35/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Ampasimaneva - XS_069 - Order 069 - RS 32 250.983 m - min 4.000 m - eau 5.463 m NGM

Antseranambe - XS_070 - Order 070 - RS 32 784.169 m - min 4.000 m - eau 5.527 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 36/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Antseranambe - XS_071 - Order 071 - RS 33 282.302 m - min 4.000 m - eau 5.587 m NGM

Antseranambe - XS_072 - Order 072 - RS 33 780.435 m - min 4.000 m - eau 5.647 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 37/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Tanambao Sahaniveno - XS_073 - Order 073 - RS 34 289.804 m - min 4.000 m - eau 5.709 m NGM

Tanambao Sahaniveno - XS_074 - Order 074 - RS 34 799.174 m - min 4.000 m - eau 5.770 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 38/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Tanambao Sahaniveno - XS_075 - Order 075 - RS 35 361.327 m - min 4.000 m - eau 5.838 m NGM

Tanambao Sahaniveno - XS_076 - Order 076 - RS 35 579.613 m - min 4.000 m - eau 5.864 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 39/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Tanambao Sahaniveno - XS_077 - Order 077 - RS 35 774.727 m - min 4.000 m - eau 5.887 m NGM

Tanambao Sahaniveno - XS_078 - Order 078 - RS 35 974.731 m - min 4.000 m - eau 5.912 m NGM

Rianila - profils en travers - eau Brickaville = 4.0 m NGM - pente eau = 12.0 cm/km - feuille n° 40/40
Repères : XS_001 Adevoranto | XS_042 Pont de Brickaville | XS_080 Anivorano

Tanambao Sahaniveno - XS_079 - Order 079 - RS 36 174.726 m - min 4.000 m - eau 5.936 m NGM

Tanambao Sahaniveno - XS_080 - Order 080 - RS 36 847.028 m - min 4.000 m - eau 6.017 m NGM

